

Un Nuevo Modelo de Deep Learning para la Detección y Clasificación de Células en Citología Cervical

Nombres y Apellidos	Pablo Daniel Cuña Cabrera		
C.I	36694481		
ITR	Norte ▾	Sede	Rivera ▾
Carrera	Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial ▾		
Trabajo Final	Posgrado ▾		
Correo electrónico	pablocunatics@gmail.com		
Docente/s tutor/es	Rodrigo da Silva Guerra		
Fecha de presentación	12 dic 2023		

Resumen

El cáncer de cuello uterino es el cuarto más frecuente en las mujeres de todo el mundo según la OMS, aunque su incidencia ha disminuido mediante la aplicación de diversas estrategias de prevención y tamizaje, siendo la principal de ellas el Papanicolaou. Dichas medidas han significado un aumento importante en la cantidad de trabajo de los profesionales médicos citopatólogos. Siendo la observación de las imágenes microscópicas del material extraído de las muestras, la etapa final del estudio y la que más impacta en el trabajo de los médicos, proponemos un nuevo modelo de deep learning para la detección y clasificación de células escamosas en imágenes de citología cervical a efectos de brindar apoyo a los profesionales en esa tarea. Presentamos además un nuevo conjunto público de datos de imágenes diversas de citología en base líquida, marcadas y etiquetadas según la clasificación del sistema Bethesda para atipias. Evaluamos nuestro método según diferentes métricas, logrando valores en la detección para $mAP@0.5$ y $mAP@0.5:0.95$ de 0.737 y 0.49 respectivamente que superan otros trabajos realizados. Además, realizamos experimentos para la clasificación en 6, 3 y 2 clases, alcanzando resultados en sensibilidad de 0.61, 0.83 y 0.96 logrando superar esta métrica en la observación humana. Comparamos los resultados obtenidos en nuestro conjunto de datos, realizando experimentos con otro conjunto público semejante disponible de citología convencional. Finalmente, unificamos ambos conjuntos de datos para comprobar que el modelo puede generalizar para imágenes obtenidas de diferentes técnicas.

Palabras clave

Deep learning; detección de imágenes; clasificación de imágenes; cáncer de cuello uterino; Papanicolaou; citología cervical; conjunto de datos.

Abstract

Cervical cancer is the fourth most common cancer in women worldwide according to the WHO, although its incidence has decreased through the application of various prevention

and screening strategies, the main one being the Pap smear. These measures have meant a significant increase in the amount of work of cytopathological medical professionals. Being the observation of the microscopic images of the material extracted from the samples, the final stage of the study and the one that most impacts the work of doctors, we propose a new deep learning model for the detection and classification of squamous cells in cytology images cervical in order to provide support to professionals in this task. We also present a new public data set of diverse liquid-based cytology images, marked and labeled according to the Bethesda system classification for atypia. We evaluate our method according to different metrics, achieving detection values for $mAP@0.5$ and $mAP@0.5:0.95$ of 0.737 and 0.49 respectively, which exceed other works carried out. In addition, we carried out experiments for classification into 6, 3 and 2 classes, achieving recall results of 0.61, 0.83 and 0.96, managing to surpass this metric in human observation. We compare the results obtained in our data set, performing experiments with another similar publicly available set of conventional cytology. Finally, we unify both data sets to verify that the model can generalize to images obtained from different techniques.

Keywords

Deep Learning; Image Detection; Image Classification; Cervical Cancer; Pap Smear; Cervical Cytology; Dataset.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UTEC)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG)
POSGRADO EM ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (PRIA)

Proyecto Final

Un Nuevo Modelo de Deep Learning para la Detección y Clasificación de Células en Citología Cervical

Pablo Daniel Cuña Cabrera

Proyecto final presentado al Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA) como requisito parcial para la obtención del título de Especialista en Robótica e Inteligencia Artificial

Tutor: Prof. Dr. Rodrigo da Silva Guerra

12 de diciembre, Rivera, 2023.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo solamente fue posible gracias a la colaboración y apoyo de un grupo de personas, a las cuales estoy profundamente agradecido.

En primer lugar, a mi amada esposa y mis queridos hijos por el apoyo y paciencia a lo largo del arduo proceso de investigación y redacción de mi tesis.

A mi tutor, quien con esmerada dedicación y altísimo nivel profesional fue mi guía durante el desarrollo del trabajo.

A la Dra. Virginia Pachiarotti, quien de forma desinteresada y con el único propósito de favorecer la investigación científica, cedió las imágenes y colaboró en el proceso de etiquetado de estas.

A las universidades UTEC y FURG, que viabilizan una formación pública de excelencia.

Al cuerpo docente y no docente del Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial, que contribuyen con esmero para el desarrollo profesional y académico.

A mis compañeros de curso, con los que compartí varios desafíos que me posibilitaron llegar hasta aquí.

A todos ellos, mis más sinceros agradecimientos.

RESUMEN

El cáncer de cuello uterino es el cuarto más frecuente en las mujeres de todo el mundo según la OMS, aunque su incidencia ha disminuido mediante la aplicación de diversas estrategias de prevención y tamizaje, siendo la principal de ellas el Papanicolaou. Dichas medidas han significado un aumento importante en la cantidad de trabajo de los profesionales médicos citopatólogos. Siendo la observación de las imágenes microscópicas del material extraído de las muestras, la etapa final del estudio y la que más impacta en el trabajo de los médicos, proponemos un nuevo modelo de deep learning para la detección y clasificación de células escamosas en imágenes de citología cervical a efectos de brindar apoyo a los profesionales en esa tarea. Presentamos además un nuevo conjunto público de datos de imágenes diversas de citología en base líquida, marcadas y etiquetadas según la clasificación del sistema Bethesda para atipias. Evaluamos nuestro método según diferentes métricas, logrando valores en la detección para $mAP@0.5$ y $mAP@0.5:0.95$ de 0.737 y 0.49 respectivamente que superan otros trabajos realizados. Además, realizamos experimentos para la clasificación en 6, 3 y 2 clases, alcanzando resultados en sensibilidad de 0.61, 0.83 y 0.96 logrando superar esta métrica en la observación humana. Comparamos los resultados obtenidos en nuestro conjunto de datos, realizando experimentos con otro conjunto público semejante disponible de citología convencional. Finalmente, unificamos ambos conjuntos de datos para comprobar que el modelo puede generalizar para imágenes obtenidas de diferentes técnicas.

ABSTRACT

Cervical cancer is the fourth most common cancer in women worldwide according to the WHO, although its incidence has decreased through the application of various prevention and screening strategies, the main one being the Pap smear. These measures have meant a significant increase in the amount of work of cytopathological medical professionals. Being the observation of the microscopic images of the material extracted from the samples, the final stage of the study and the one that most impacts the work of doctors, we propose a new deep learning model for the detection and classification of squamous cells in cytology images cervical in order to provide support to professionals in this task. We also present a new public data set of diverse liquid-based cytology images, marked and labeled according to the Bethesda system classification for atypia. We evaluate our method according to different metrics, achieving detection values for $mAP@0.5$ and $mAP@0.5:0.95$ of 0.737 and 0.49 respectively, which exceed other works carried out. In addition, we carried out experiments for classification into 6, 3 and 2 classes, achieving recall results of 0.61, 0.83 and 0.96, managing to surpass this metric in human observation. We compare the results obtained in our data set, performing experiments with another similar publicly available set of conventional cytology. Finally, we unify both data sets to verify that the model can generalize to images obtained from different techniques.

Palabras-clave: *deep learning*, detección de imágenes, clasificación de imágenes, cáncer de cuello uterino, Papanicolaou, citología cervical, conjunto de datos.

INDICE DE FIGURAS

Figura 1	Células escamosas en muestra satisfactoria de	13
Figura 2	Técnicas de PAP	16
Figura 3	Imagen microscópica de citología en base líquida.	17
Figura 4	Imagen microscópica de citología convencional.	17
Figura 5	Imágenes de células correspondientes a 6 clases del sistema Bethesda	18
Figura 6	Neurona y sus partes.	21
Figura 7	Modelo neuronal de McCulloch-Pitts.	21
Figura 8	Tipos de redes feed-forward	21
Figura 9	Modelo de CNN.	23
Figura 10	Operación de convolución	24
Figura 11	Operación de convolución 3 canales	25
Figura 12	Operación de agrupación máxima	26
Figura 13	Aplicaciones de Visión Computacional.	27
Figura 14	Matriz de Confusión	31
Figura 15	IoU	34
Figura 16	mAP	35
Figura 17	Propuesta de conjunto de 3 arquitecturas	40
Figura 18	Modelo de cribado de 2 pasos.	41
Figura 19	Arquitectura del modelo de Marco Global Consciente de Contexto	42
Figura 20	Modelo 3cDe-Net	43
Figura 21	Imágenes del conjunto Tianchi y Herlev	44
Figura 22	Etiquetado manual con LabelImg	48
Figura 23	Plataforma CRIC.	48
Figura 24	Ejemplo de modificación de etiquetas de seis a una clase.	50
Figura 25	Ejemplos de transformaciones para el equilibrio de clases	54
Figura 26	Arquitectura general del modelo propuesto	56
Figura 27	Gráfico de pérdida en validación para detección.	61
Figura 28	Matrices de confusión para la clasificación de 6 clases.	63

Figura 29	Comparación entre resultados de la red y resultados reales.....	64
Figura 30	Gráficos de pérdida [loss].....	66
Figura 31	Matrices de confusión 2 y 3 clases.....	67
Figura 32	Modelo LeNet-5.....	82
Figura 33	Modelo AlexNet.....	83
Figura 34	Modelo VGGNet.....	84
Figura 35	Módulo Inception de GoogLeNet.....	85
Figura 36	Pruebas realizadas a una red simple de diferente profundidad.....	86
Figura 37	Construcción de un bloque de aprendizaje residual.....	86
Figura 38	Modelo DenseNet.....	87
Figura 39	Gráficos de comparación entre DenseNet y ResNet.....	88
Figura 40	Resultados de EfficientNet en ImageNet.....	90
Figura 41	Modelo de R-CNN.....	92
Figura 42	Modelo de Fast R-CNN.....	93
Figura 43	Modelo de Faster R-CNN.....	94
Figura 44	Modelo del algoritmo YOLO.....	95
Figura 45	Arquitectura YOLO.....	96
Figura 46	Método mosaico de aumento de datos.....	99
Figura 47	Comparación del detector YOLO V4 y otros.....	100
Figura 48	Arquitectura de YOLO V5.....	101
Figura 49	Arquitectura de YOLO V6.....	103
Figura 50	Comparación de YOLO V8 y otros.....	105

INDICE DE TABLAS

Tabla 1	Conjuntos de datos de imágenes	28
Tabla 2	Resumen de trabajos relacionados	45
Tabla 3	Comparación de conjuntos de datos.....	47
Tabla 4	División de los conjuntos de datos para detección de objetos	51
Tabla 5	Conjunto de 6 clases para clasificación	52
Tabla 6	Conjunto de 3 clases para clasificación	52
Tabla 7	Conjunto de 2 clases para clasificación	53
Tabla 8	Transformaciones para equilibrio de 6 clases subconjunto train	55
Tabla 9	Dimensiones de imágenes aplicadas a EfficientNet	57
Tabla 10	Resultados en detección de objetos por conjunto de datos	59
Tabla 11	Resultados en clasificación de 6 clases para el conjunto CRIC.....	62
Tabla 12	Resultados en clasificación de 6 clases para el conjunto APCData.....	62
Tabla 13	Resultados en clasificación de 3 clases.....	65
Tabla 14	Resultados en clasificación de 2 clases.....	65
Tabla 15	Resultados en clasificación para conjuntos de datos combinados	68
Tabla 16	Resultados de EfficientNet y otros en ImageNet	89
Tabla 17	Comparación de YOLO V3 y otros modelos.....	99
Tabla 18	Familia de YOLO V5.....	102
Tabla 19	Familia de YOLO V6.....	104
Tabla 20	Familia de YOLO V7.....	105

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

ADN	Ácido desoxirribonucleico
AP	Average Precision
BoF	Bag-of-Features
CCEDD	Cervical Cell Edge Detection Dataset
CCU	Cáncer de cuello uterino
CHLCC	Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer
CNN	Convolutional Neural Network
CRIC	Center for Recognition and Inspection of Cells
DFL	Distribution Focal Loss
DL	Deep Learning
FOV	Fields of View
GCA	Global Context Aware
IA	Inteligencia Artificial
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
ILCB	Image Level Classification Branch
IOU	Intersection Over Union
ISBI	International Symposium on Biomedical Imaging
mAP	Mean Average Precision
ML	Machine Learning
NMS	Non-Maximum Suppression
OMS	Organización Mundial de la Salud
PAN	Path Aggregation Network
PAP	Prueba de Papanicolau
R-CNN	Region-based Convolutional Neural Networks
RoI	Region of Interest
RPN	Region Proposal Networks

RNC	Redes Neuronales Convolucionales
SAM	Spatial Attention Module
SAT	Self-Adversarial Training
SPP	Spatial Pyramid Pooling
SSAM	Soft Scale Anchor Matching
VFL	VariFocal Loss
VPH	Virus del Papiloma Humano
YOLO	You Only Look Once

INDICE

1	INTRODUCCIÓN	11
1.1	JUSTIFICACIÓN.....	11
1.2	CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA.....	12
1.3	CONTEXTUALIZACIÓN.....	12
1.4	ESTRUCTURA DEL TRABAJO	13
2	OBJETIVOS.....	14
2.1	OBJETIVO GENERAL	14
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	14
3	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	14
3.1	FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	14
3.1.1	El estudio de Papanicolau en el tamizaje de cáncer de cuello uterino	15
3.1.2	El Sistema Bethesda	18
3.1.3	La IA, el aprendizaje profundo y las RNC	19
3.1.4	Aplicaciones y arquitecturas de las CNN	27
3.1.5	Métricas de evaluación	30
3.2	TRABAJOS RELACIONADOS.....	35
3.2.1	Conjuntos de datos públicos.....	36
3.2.2	Enfoques y aplicaciones para el análisis de imágenes de citología cervical	38
4	METODOLOGÍA	46
4.1	LOS CONJUNTOS DE IMÁGENES DE CITOLOGÍA CERVICAL	46
4.1.1	Recopilación y etiquetado de las imágenes	46
4.1.2	Preprocesamiento del conjunto de datos para detección	49
4.1.3	Preprocesamiento del conjunto de datos para clasificación	51
4.2	EL MODELO DE DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN PROPUESTO	56
4.2.1	Procedimiento para la clasificación de células escamosas	57
5	RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	58
5.1	DETECCIÓN DE CÉLULAS ESCAMOSAS	59
5.2	CLASIFICACIÓN DE CÉLULAS ESCAMOSAS	61
6	CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS	68
	REFERENCIAS	71

APENDICE A – ARQUITECTURAS DE CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES 82

APENDICE B – MODELOS DE DETECCIÓN DE OBJETOS BASADOS EN REGIONES... 92

APENDICE C – YOLO 95

 C.1 EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA YOLO 97

1 INTRODUCCIÓN

1.1 JUSTIFICACIÓN

El cáncer de cuello uterino (CCU) es, a nivel mundial según la OMS (2020) el cuarto cáncer más frecuente en las mujeres. Según Rodríguez et al. (2019), “en Uruguay, el cáncer de cuello ocupó el tercer lugar con una incidencia promedio de 312 nuevos casos por año; fallecieron 134 mujeres promedio por año en el período 2010-2014”. Si bien se han implementado diversas políticas asistenciales que apuntan a cambiar esta realidad, los datos que se muestran en el último resumen estadístico de la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer de Uruguay (2023), muestra que para el período 2015-2019 el promedio anual de casos diagnosticados subió a 313 y las muertes se mantuvieron en 134. Asimismo, según Bottaro et al. (2014) “aunque la incidencia del cáncer de cuello uterino ha disminuido considerablemente desde la década de 1950, las mujeres siguen muriendo de esta enfermedad evitable”. El estudio de Papanicolaou¹ (PAP) según Sica et al. (2013) sigue siendo la principal herramienta para control de CCU, y ha demostrado (Bottaro et al., 2014) ser efectivo en el tamizaje y prevención siempre que se mantenga una buena calidad en el sistema y una alta participación de la población. La aplicación de las políticas de prevención, tuvo como resultado un importante aumento en la cantidad de estudios realizados y requirió que los prestadores de salud reestructuraran su Servicio de Anatomía Patológica a fin de poder cumplir con la demanda. “La mayoría de los informes de Papanicolaou, 70.000 al año, son realizados por médicos citopatólogos que están al límite de su dedicación para el tamizaje” (Rodríguez et al., 2019, p. 269). Podemos considerar además lo que mencionan Pelea y González (2003) cuando hacen referencia al tiempo que demanda la observación de cada examen, el cual va entre 5 y 10 minutos no permitiendo más de 60 a 80 citologías diarias por observador, también la baja cantidad de positivos en el total de estudios y el número de células por frotis² citológico que se estiman en 300.000, puede resultar en una tarea tediosa y agotadora. Teniendo en cuenta la escasez de profesionales calificados en la tarea, sumado a los costos tanto económicos como de tiempo para el entrenamiento de dichos profesionales, y principalmente pensando en mitigar los efectos que

¹ También llamado citología vaginal, es una exploración complementaria que se realiza para diagnosticar el cáncer cervicouterino. https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Papanicolaou

² Consiste en una muestra de fluido corporal sobre un portaobjetos para su análisis en microscopio. <https://es.wikipedia.org/wiki/Frotis>

pueden generar el error humano en los diagnósticos, consideramos necesario pensar en la aplicación de tecnologías que puedan mitigar estas circunstancias.

1.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA

Los informes de PAP son realizados en base a la observación de imágenes de células en microscopio, y los diagnósticos son emitidos en función a diferentes características observadas en dichas células. El estudio de imágenes mediante técnicas de inteligencia artificial (IA) tiene gran relevancia en la actualidad. Según Moratilla (2018), los algoritmos de IA podrán reducir errores de diagnóstico y permitirán un aumento de la productividad en el estudio de imágenes médicas. Además, dice que “Las imágenes médicas sufrirán una transformación fundamental en un futuro próximo debido a los últimos métodos de inteligencia artificial, como el *deep learning*³ (DL), basado en redes neuronales artificiales. Teniendo en cuenta que la sobrecarga de trabajo aplicada actualmente a los profesionales del área puede generar fatiga y propiciar el error humano, lo cual derivaría en diagnósticos equivocados, podemos proponer el uso de técnicas de IA, que permitan brindar apoyo en esta tarea, visando la posibilidad del análisis automatizado de dichas imágenes.

1.3 CONTEXTUALIZACIÓN

Una de las principales referencias a nivel mundial para informar citología cervical es el sistema Bethesda. Según ese sistema, primeramente es necesario verificar la calidad de la muestra, que refiere a la presencia de una cantidad mínima de células escamosas bien identificadas (Nayar & Wilbur, 2017, p. 3) como lo podemos ver en la Figura 1. Ciertas características de estas células son las que definen diferentes patologías. En tal sentido, varios estudios se han realizado con la finalidad de tratar estos aspectos desde un punto de vista automatizado, que van desde la segmentación del núcleo y el citoplasma, donde se han encontrado inconvenientes a causa de la superposición de imágenes, problemas de contraste del citoplasma y presencia de otros elementos que no corresponden a células escamosas. También se ha utilizado la metodología de *Bag-of-Features* (BoF) en la clasificación de imágenes de citología, alcanzando resultados satisfactorios, pero con extenso tiempo de procesamiento a causa de las varias iteraciones necesarias para la

³ Aprendizaje profundo

clasificación. Más recientemente se ha incursionado en el uso de Redes Neuronales Convolucionales (RNC) con resultados prometedores.

Figura 1

Células escamosas en muestra satisfactoria de

Nota. Adaptado Nayar, R., & Wilbur, D (2017).

1.4 ESTRUCTURA DEL TRABAJO

La presente propuesta está organizada en varios capítulos y secciones y de la siguiente forma. En el capítulo 2 se exponen los objetivos y metas que se esperan alcanzar para dar solución al problema planteado. En el capítulo 3 se realiza un estudio exhaustivo en la bibliografía para poder dar respaldo teórico al trabajo y revisar el estado del arte. En el capítulo 4 se explica de forma detallada la metodología aplicada. En el capítulo 5 se exponen los resultados alcanzados y se discuten los mismos. En el capítulo 6 concluimos el trabajo y proponemos futuras líneas de investigación.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es proponer un modelo de DL que permita detectar células escamosas de citología cervical en una imagen de campo visual de microscopio y clasificar las mismas dentro de las diferentes categorías de atipia acorde al sistema Bethesda, con la finalidad de evaluar su aplicación como herramienta de apoyo al trabajo de los profesionales médicos del área.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Proponer un modelo de DL para la detección y clasificación de células escamosas en un extendido de citología cervical.
- Presentar un nuevo conjunto de datos de imágenes microscópicas de citología cervical de alta resolución, obtenidas mediante el muestreo de base líquida, obtenidas de estudios de PAP realizados en un laboratorio de Anatomía Patológica y Citología entre los años de 2018 y 2021, los cuales estarán disponibles en forma pública.
- Detectar y clasificar células escamosas en las imágenes de citología cervical obtenidas por la metodología de base líquida, mediante el uso del modelo de DL propuesto.
- Detectar y clasificar células escamosas mediante la misma metodología en otro conjunto de datos presentado en un trabajo semejante del estado del arte, y analizar los resultados en función de diferentes métricas para ambos conjuntos de datos.

3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La revisión bibliográfica se dividió entre fundamentación teórica y trabajos relacionados.

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

En esta sección revisamos conceptos importantes para la comprensión de este trabajo.

3.1.1 El estudio de Papanicolau en el tamizaje de cáncer de cuello uterino

El tamizaje de CCU consiste en la realización preventiva de estudios que buscan encontrar alteraciones celulares en el epitelio del cuello uterino, a efectos de evitar el desarrollo de una patología oncológica. Según De Sanjosé y García (2006), a escala mundial se ha detectado la presencia del Virus del Papiloma Humano (VPH) en casi la totalidad de los casos de CCU y la detección de ADN⁴ viral en la gran mayoría de lesiones precursoras. En tal sentido, existen tres exámenes que permiten detectar el CCU, el PAP, el test del VPH y la prueba conjunta de PAP y test de VPH. El test de VPH se realiza para detectar presencia del virus en la paciente, y si bien trabajos como el de Sanjosé y García (2006) mencionan ventajas en sensibilidad y especificidad del test de VPH para el cribado primario, en otros estudios como el de Castro (2021) refiere a ventajas aún mayores de la prueba conjunta, pero a su vez ambas presentan limitaciones relativas a la cantidad de falsos positivos en el primer caso, y a elevados costos en ambos casos. Por otra parte, un estudio de PAP de óptima calidad, sigue siendo según Sica (2013), la principal herramienta en el control preventivo del cáncer cérvico-uterino. Dicho estudio se inicia con la recolección de la muestra mediante un ligero raspado del exocérnix con una pequeña espátula o cepillo, obteniendo así células y mucosidad (American Cancer Society, 2020), que luego pasan por distintos procedimientos hasta la emisión de un informe, en base al estudio de las células mediante la observación de imágenes en microscopio.

La recolección de la muestra y su procesamiento puede realizarse mediante dos técnicas, convencional y en base líquida. En la primera, se extiende la muestra directamente sobre la lámina, mientras que en la segunda, "...se transfiere el material (muestra) al líquido fijador o preservante, que incrementa la detección citológica de lesiones escamosas intraepiteliales y reducen el número de extendidos insatisfactorios" (Rodríguez & Amaya, 2011, p. 241). Podemos ver un esquema de ambas técnicas en la Figura 2.

⁴ Ácido desoxirribonucleico

Figura 2

Técnicas de PAP

Nota. Elaboración propia.

Según Arbyn et al. (2008) los citopatólogos prefieren la citología en base líquida porque la dispersión uniforme de las células epiteliales favorece la interpretación microscópica, así como también las imágenes son más apropiadas para dispositivos automáticos de cribado”.

Por otra parte, Rezende et al. (2021), presentan una base de datos de citología convencional, en la cual mencionan desventajas del método de base líquida relativo a su costo superior y la falta de disponibilidad en algunas regiones, así como también destacan que la “citología convencional tiene células superpuestas, leucocitos, glóbulos rojos y moco, y la imagen es más variada y significativamente más compleja para el análisis que la de la citología en base líquida, [...]” (Rezende et al., 2021, p. 2). En las Figuras 3 y 4 podemos ver la diferencia entre las dos técnicas en el resultado de las imágenes obtenidas.

Figura 3

Imagen microscópica de citología en base líquida.

Nota. Adaptado de imágenes del Laboratorio de Anatomía Patológica y Citología de la Dra. Pachiarotti, 2020.

Figura 4

Imagen microscópica de citología convencional.

Nota. Adaptado de Rezende et al. (2021).

Finalmente, Hayama et al. (2005) realizan un estudio de comparación entre las dos técnicas, y llegan en sus resultados a exponer que “Una y otra llevaron al mismo diagnóstico y a la misma catalogación de clase de Papanicolaou, en todos los casos donde las muestras eran aptas para análisis.” Por lo tanto, si pensamos en utilizar métodos de DL a efectos de colaborar en el diagnóstico de atipias en células cervicales, es necesario que éstos puedan ajustarse a las diferentes realidades.

3.1.2 El Sistema Bethesda

El Sistema Bethesda (Nayar & Wilbur, 2017) establece diferentes tipificaciones para las anomalías de células epiteliales escamosas, que son NILM⁵, ASC-US⁶, ASC-H⁷, LSIL⁸, HSIL⁹ y SCC¹⁰, acorde a sus siglas en inglés. Para definir la presencia de atipia las tres características esenciales son: diferenciación escamosa, aumento en la relación entre el área del núcleo y el citoplasma y cambios nucleares como hiper cromasia o multinucleación (Nayar & Wilbur, 2017, p. 98), todas ellas observables en las imágenes microscópicas (Figura 5).

Figura 5

Imágenes de células correspondientes a 6 clases del sistema Bethesda

Nota. Adaptado de Nayar & Wilbur (2017).

⁵ Negativo para lesiones intraepiteliales. Sistema Bethesda (2017).

⁶ Células escamosas atípicas de significado indeterminado. Sistema Bethesda (2017).

⁷ Células escamosas atípicas, no se puede descartar una lesión escamosa intraepitelial de alto grado. Sistema Bethesda (2017).

⁸ Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado. Sistema Bethesda (2017).

⁹ Lesión escamosa intraepitelial de alto grado. Sistema Bethesda (2017).

¹⁰ Carcinoma de células escamosas. Sistema Bethesda (2017).

Considerando la baja cantidad de positivos en el total de casos analizados para el tamizaje de CCU mediante el estudio de PAP, siendo que además el número mínimo de células escamosas bien visualizadas debe ser de al menos 5000 para tener una muestra satisfactoria (Nayar & Wilbur, 2017), podemos comprender que la observación realizada por los profesionales médicos pueda estar afectada por factores adversos como el cansancio, la rutina y una noción preconcebida de normalidad como lo afirma Birdsong (1996, citado en Mas et al., 2002), lo que ciertamente puede derivar en errores de diagnóstico. Al analizar la calidad de la observación Pelea y González (2003) mencionan que se habla de entre un 5% y un 25% de falsos negativos, y que el sistema tiene una sensibilidad entre un 50% y un 90%.

Por otra parte, Moratilla (2018) afirma que “La inteligencia artificial probablemente ayudará a superar todos estos desafíos. Los algoritmos podrían ser una ayuda indispensable tanto para el análisis eficiente de imágenes basado en datos como para el diagnóstico con pocos errores”. En su trabajo también menciona al DL como una nueva forma de aprendizaje automático basado en las redes neuronales artificiales, y que se ha comprobado que las RNC son especialmente eficientes para el reconocimiento de imágenes.

3.1.3 La IA, el aprendizaje profundo y las RNC

Si queremos definir IA, existen varias precisiones al respecto, pero en forma general podemos decir que se trata de “[...] la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano” (Rouhiainen, 2018). En tal sentido podemos observar la presencia de esta y su importancia en una gran diversidad de actividades en la actualidad. Entre las aplicaciones técnicas de la IA que muestran crecimiento rápido en la actualidad según Rouhiainen (2018), encontramos la clasificación y reconocimiento de imágenes, así como también la detección y clasificación de objetos. Una de las áreas de la IA es el Aprendizaje Automático o *Machine Learning* (ML). Bobadilla (2021) nos dice que:

Machine learning es la “ciencia que hace que los ordenadores “aprendan” a partir de los datos. En vez de programar, paso a paso, cada solución específica para cada necesidad planteada, tal y como se realiza en el enfoque de la programación convencional, el área de

machine learning está dedicada al desarrollo de algoritmos genéricos que pueden extraer patrones de diferentes tipos de datos. (p. 13).

Berzal (2019), resalta la importancia de la adquisición de conocimiento mediante la experiencia, la cual se construye a partir de los datos que el sistema recibe como entrada para generar futuras respuestas, proceso que se realiza mediante el entrenamiento con los datos disponibles, proyectándolos hacia el futuro a efectos de cambiar su comportamiento.

Considerando que este aprendizaje busca semejanzas con la capacidad humana de aprender, asimismo menciona Berzal (2019) que existen tareas que interesan automatizar, pero debido a la complejidad que requeriría la programación tradicional de un algoritmo para lograrlo, llegamos a situaciones donde el uso del ML y el desarrollo y aplicación de Redes Neuronales Artificiales (RNA) es recomendable. “Las Redes Neuronales Artificiales (RNAs) son modelos computacionales que surgieron como un intento de conseguir formalizaciones matemáticas acerca de la estructura del cerebro.” (López & Fernandez, 2008, p. 16). El elemento básico de una RNA es la neurona, la cual busca emular la estructura de una neurona real (Figura 6) y su conexiones o sinapsis con otras neuronas, ya que reciben información, la procesan y la transmiten. En la actualidad se utiliza el modelo propuesto por McCulloch y Pitts (1943), ver Figura 7. “En dicho modelo cada neurona recibe un conjunto de entradas $\{x_1, x_2, \dots, x_D\}$ y devuelve una única salida y .” (Palma & Morales, 2008, p. 650). Para ello, la unidad de procesamiento suma todas las entradas y aplica una función de umbral no lineal, conocida como función de activación, a efectos de calcular la salida (Khan et al., 2018). Además, las diferentes conexiones x_i están afectas por pesos w_i a semejanza de los pesos sinápticos, como también lo mencionan Palma y Morales (2008), y podemos visualizar en la Figura 7.

Las diferentes arquitecturas de RNA son combinaciones de neuronas interconectadas, según las necesidades y el problema que se intenta resolver. Berzal (2019) nos dice que la topología más habitual de RNA es aquella donde las neuronas de cada capa son independientes entre sí operando en paralelo, y las capas a su vez se conectan de forma en que la salida de una capa es la entrada de la siguiente, estas redes son llamadas *feed-forward*. En esta topología podemos encontrar tres tipos de redes, el primero de capa única, y otros dos en caso de redes multicapa, donde tenemos como capas visibles a las de entrada y salida y luego una o más capas ocultas como podemos ver en la Figura 8.

Figura 6

Neurona y sus partes.

Nota. Adaptado de *Neurona*, por US Federal, 2007, Wikimedia (<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neurona.svg>). CC BY-SA 3.0

Figura 7

Modelo neuronal de McCulloch-Pitts.

Nota. Adaptado de Palma & Morales (2008).

Figura 8

Tipos de redes feed-forward

Nota. Adaptado de Berzal, F. (2019).

“El aprendizaje automático, por tanto, se basa en el uso de datos. Esos datos de entrenamiento se utilizan para obtener conclusiones más o menos generales partiendo de casos particulares” (Berzal, 2019, p. 30). Las RNA aprenden de esos datos, y en ML encontramos distintas formas de aprendizaje que son, aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. A modo general, podríamos hacer una descripción de estas tal como lo hace Berzal (2019), siendo que el aprendizaje supervisado es aquel donde se entrena el modelo con datos para los cuales se conoce la salida correcta que dicho modelo debería ser capaz de entregar. Este entrenamiento consiste en el ajuste de los parámetros de la red hasta lograr la salida lo más cercana posible a la deseada. Se modifican los pesos de las conexiones sinápticas mediante el método del descenso del gradiente, comenzando desde la capa de salida considerando el error obtenido, y propagándolo a las capas anteriores hasta llegar a la capa de entrada, lo que se denomina algoritmo de retropropagación (LeCun et al., 1989). Hay que considerar como especialmente importante que luego de entrenado el modelo, este sea capaz de generalizar datos nuevos, diferentes a los utilizados para el entrenamiento, ya que cuanto más complejo sea el modelo, mayor tendencia a generar sobreajuste a los datos de entrenamiento [*overfitting*]. Luego el aprendizaje no supervisado se construyen observaciones o agrupaciones de datos sin que exista información adicional de como éstas deberían realizarse. En este caso no existen clases predefinidas, y el objetivo del aprendizaje es identificar patrones de asociación entre los datos. Finalmente, el aprendizaje por refuerzo consiste básicamente en un sistema de prueba y error, o sea que, ante un resultado que se considera exitoso la estrategia utilizada es recompensada y en caso contrario, es penalizada.

El aprendizaje profundo, o *Deep Learning* (DL) es un subconjunto de técnicas dentro del ML. “Se trata de un subcampo del aprendizaje automático que se utiliza para resolver problemas muy complejos y que normalmente implican grandes cantidades de datos.” (Rouhiainen, 2018, p. 18). Las redes neuronales utilizadas en DL son formadas por múltiples capas de neuronas, siendo que cada una de ellas permite crear nuevas características en base a características identificadas en capas anteriores, lo que logra generar modelos en distintos niveles de abstracción y favorecen su aplicación a sistemas automáticos de reconocimiento de voz o identificación de imágenes, semejante al del ser humano, tal como lo afirma Berzal (2019) “Las técnicas de *deep learning* parten de la idea base de que, si somos capaces de aprender con éxito múltiples niveles de representación, podremos generalizar correctamente.” (Berzal, 2019, p. 147). Es importante

considerar, que la complejidad de las redes utilizadas exige una elevada cantidad de datos y mucho poder de procesamiento para lograr resultados aceptables.

Las RNC o CNN por su sigla en idioma inglés [*Convolutional Neural Network*] son un tipo especial de red neuronal artificial, que “se utilizan habitualmente para resolver múltiples problemas prácticos que requieren procesar imágenes” (Berzal, 2019, p. 600). Toman una imagen completa como entrada, y mediante el procesamiento de esta a través de múltiples capas, donde cada capa posee filtros convolucionales independientes, clasifican dicha imagen en categorías definidas. Las convoluciones de una CNN, funcionan mirando pequeños cuadrados que se van deslizando en toda la imagen obteniendo las principales características (Alves, 2018), ver la Figura 9. Esta red se entrena actualizando sus coeficientes mediante el método de retropropagación hasta conseguir la salida deseada (Sanyal et al., 2019). Según Berzal (2019), “la salida de una red convolutiva puede ser convencional, para resolver problemas de clasificación usando una capa softmax o problemas de regresión usando unidades lineales”.

Considerando el modelo de la Figura 9, podemos decir que, en términos muy generales, la CNN está compuesta básicamente por capas convolucionales, capas de agrupación y capas totalmente conectadas.

Figura 9

Modelo de CNN

Nota. Adaptado de Saha, S. (2018).

Según Khan et al. (2018), la capa convolucional es el elemento más importante de una CNN. Esta capa se compone de una serie de filtros [*kernel*] que realizan operaciones de convolución con la imagen de entrada, generando como salida un mapa de características. El filtro consiste en una matriz numérica cuya configuración determinará que tipos de características serán extraídas durante la operación de convolución. Esta operación consiste tomar una región de píxeles de la imagen de entrada de iguales dimensiones que el filtro, luego el filtro se ubica sobre esa región de píxeles, y el valor de cada píxel se multiplica por su correspondiente en el filtro, para posteriormente realizar la suma de todos los valores obtenidos y obtener así un resultado que ocupará un lugar en el nuevo mapa de características, que servirá como entrada para la siguiente capa. El filtro se desplaza por la imagen hasta cubrir la totalidad de píxeles, tal como se muestra en la Figura 10.

Figura 10

Operación de convolución

Nota. Adaptado de Khan et al. (2018).

Saha (2018) señala que, de forma convencional, la primera capa de una CNN es responsable por extraer características de bajo nivel como color, bordes, orientación del degradado, etc.,

el máximo valor o el valor medio respectivamente (Figura 12). Goodfellow et al. (2016) afirman que la operación de agrupación es útil para obtener una representación de características que sea invariable a cambios moderados del objeto.

Figura 12

Operación de agrupación máxima

Nota. Adaptado de Khan et al. (2018).

Finalmente llegamos a las capas totalmente conectadas, donde primeramente se debe aplanar la imagen para convertirla en una estructura de datos de una sola dimensión llamada vector, correspondiente a la entrada de una red del tipo *feed-forward*. Luego de aplicarse retropropagación a lo largo de una serie de épocas de entrenamiento, el modelo es capaz de distinguir entre características dominantes y de bajo nivel en las imágenes, pudiendo así clasificarlas mediante la técnica de Softmax (Saha, 2018).

Las RNC se han transformado en un nuevo estándar en la investigación de visión computacional según Araújo (2018). Igualmente, Chanampe et al. (2019) mencionan que las RNC “...requieren una gran cantidad de datos de entrenamiento etiquetados, un aspecto crítico que puede ser un obstáculo difícil de sortear en el dominio de las imágenes médicas”. Por lo tanto, es

de suma importancia para trabajos a realizarse en el área de reconocimiento de imágenes médicas, contar con una amplia base de datos, correctamente etiquetada por profesionales calificados.

3.1.4 Aplicaciones y arquitecturas de las CNN

Como mencionan Khan et al. (2018), los seres humanos pueden ver y comprender el mundo que los rodea mediante el uso de sus ojos y cerebro. Considerando la Figura 13, en el primer cuadro un humano puede fácilmente ver un gato, y atribuirle esa categoría, lo que podemos considerar una tarea de clasificación. En el segundo cuadro, podría también localizar al gato dentro de la imagen, lo que sería una tarea de clasificación y localización. En el siguiente cuadro, podría además identificar diferentes elementos presentes en la imagen, lo que se denomina detección de objetos. Finalmente, son también capaces de segmentar los elementos encontrados, pese a que sean del mismo tipo, como lo vemos en el cuarto cuadro.

Figura 13

Aplicaciones de Visión Computacional

Nota. Adaptado de Khan et al. (2018).

La visión por computador, o visión artificial, es una especialidad dentro de la Inteligencia Artificial que intenta automatizar las tareas realizadas por nuestro sistema visual, de forma que un ordenador sea capaz de llegar a comprender el contenido de imágenes y vídeos. (Berzal, 2019, p. 652).

3.1.4.1 Clasificación de imágenes

Según Deng (2014), está demostrado que arquitecturas profundas con estructuras convolucionales son utilizadas frecuentemente en visión computacional, siendo muy efectivas para tareas de clasificación de imágenes. De todas formas, debemos considerar lo que dice Berzal (2019) respecto a que se puede lograr una precisión aceptable al clasificar imágenes, solamente si se dispone de una gran cantidad de imágenes para el entrenamiento de dicha red. Y agrega que este es un problema tan común, que “existen conjuntos de datos estándar sobre los que se suele evaluar el rendimiento de cada nueva técnica que se propone”. (Berzal, 2019, p. 653). En la Tabla 1 podemos ver algunos de los mayores conjuntos de datos utilizados en la actualidad para comparar rendimientos en tareas de visión por computadora.

Tabla 1

Conjuntos de datos de imágenes

Nombre	Cantidad de imágenes	Resolución media	Clases
MNIST	70.000	28X28	10
CIFAR-10	60.000	32X32	10
CIFAR-100	60.000	32X32	100
Imagenet	1.281.167	469X387	1000
MS Coco	330.000	640X480	80
LSun	Más de 50.000.000	---	30

Respecto a la clasificación de imágenes, Imagenet es referencia al momento de comparar el rendimiento de diferentes arquitecturas de CNN. En el apéndice A del presente trabajo podemos encontrar la descripción de diferentes arquitecturas que van desde la LeNet-5 (LeCun et al., 1998) hasta EfficientNet (Tan & Le 2019) y EfficientNetV2 (Tan & Le 2021). Estas últimas utilizan diferentes técnicas aplicadas en arquitecturas anteriores, sumadas a nuevas incorporaciones mediante las cuales logran una red que se adapta mejor a imágenes de diferentes dimensiones, con precisión y velocidad superiores a otras del estado del arte, lo que nos llevó a seleccionarla para utilizar en esta investigación.

3.1.4.2 Detección de objetos

“La clasificación de imágenes no es el único problema de visión artificial en el que se han utilizado con éxito las redes neuronales convolutivas. Otro problema relacionado es la detección de objetos.” (Berzal, 2019, p. 669). Según Khan et al. (2018), reconocer objetos y localizarlos en imágenes es uno de los problemas más desafiantes de la visión artificial. Hemos visto que, en los casos de clasificación, el resultado es una clase única, pero ¿qué sucede cuando en la imagen existen más instancias de un objeto o de objetos diferentes que deseamos identificar? En este caso hacemos referencia a detección de objetos, que según Michelucci (2019) este término se utiliza cuando se tiene múltiples instancias de un objeto en una imagen. En la detección de objetos, se desea determinar todas las instancias de varios objetos, y dibujar cuadros delimitadores alrededor de ellos. Esta situación se ve aún más complejizada por la presencia de objetos que se encuentran en parte cubiertos por otros, o parcialmente incluidos en la imagen.

La primera solución que a uno se le puede ocurrir consiste en utilizar una ventana deslizante que iremos desplazando sobre la imagen original. Para cada posición en la que coloquemos la ventana, extraemos una región rectangular de la imagen original y utilizamos un clasificador de imágenes para detectar si en esa región aparece alguno de los objetos que sean de interés para nosotros. Es una solución conceptualmente sencilla, fácil de implementar, pero no siempre eficiente. (Berzal, 2019, p. 669).

Para esta metodología se podrían presentar problemas como, definir una ventana de un tamaño tal que no se ajusta a la imagen, o definir un paso de deslizamiento que tampoco coincide, lo que seguramente haría con que queden porciones de la imagen sin recorrer. Otro problema sería definir el tamaño de una ventana que no se ajuste a los objetos que estamos buscando, lo que podría conducir a la agrupación de objetos o parcialidad de los mimos, lo que no es deseado.

En virtud del éxito de las CNN para la clasificación, surgieron también algunos modelos que apuntan a la detección de objetos, Los cuales se describen en detalle en el apéndice B de este trabajo.

Según Redmon et al. (2016), enfoques más recientes de RNC utilizan métodos que proponen regiones que primero generan cuadros delimitadores potenciales en una imagen, para luego ejecutar un clasificador dentro de estos cuadros y en una etapa de pos-procesamiento eliminar duplicados y volver a clasificar cuadros en función de objetos presentes en la escena, lo que se

vuelve un proceso lento y difícil de optimizar. Por lo tanto, en el mismo trabajo propone un nuevo método al que llama YOLO por su sigla en inglés [*You Only Look Once*] que propone la tarea de detección mediante una única pasada por la red, a diferencia de métodos anteriores que proponían la detección en varias etapas, de allí el concepto de solo se mira una vez. En el apéndice C se describe con mayor profundidad la arquitectura de YOLO, así como la evolución de sus diferentes versiones.

3.1.5 Métricas de evaluación

En puntos anteriores se hizo la descripción de varios modelos y diferentes arquitecturas de CNN tanto para clasificación como para detección de objetos. La comparación de los modelos indica cuáles son las ventajas de unos sobre otros al momento de aplicarlos para resolver que estemos enfrentando. “Ahora bien, una vez construido un modelo a partir de un conjunto de datos de entrenamiento, nos gustaría poder evaluar su calidad, para saber cómo de bueno sería en la práctica si decidimos utilizarlo en el mundo real” (Berzal, 2019, p.60). Ciertas métricas de evaluación nos permiten medir la calidad de un modelo, ya que su “objetivo es estimar la precisión de la generalización de un modelo sobre los datos futuros (no vistos/fuera de muestra)” (Gómez, 25 de setiembre de 2023).

3.1.5.1 Matriz de confusión [*Confusion Matrix*]

Si consideramos un problema de clasificación binaria, podríamos definir como positivos (P) a los elementos pertenecientes a la clase esperada y negativos (N) los que no pertenecen a la misma. Cuando hablamos de aprendizaje supervisado, al comparar la salida de predicción de la red con la salida esperada (o clase real), podemos esperar cuatros resultados diferentes los cuales se representan en una estructura de matriz denominada Matriz de Confusión (Figura 14).

Figura 14*Matriz de Confusión*

		Predicción	
		P	N
Clase real	P	TP	FN
	N	FP	TN

Nota. Adaptado de Berzal, F. (2019).

Los verdaderos positivos TP [*True Positive*] son aquellos casos donde el clasificador predice como positivos los elementos que efectivamente pertenecen a esa clase.

Los falsos negativos FN [*False Negative*] corresponden a casos donde los elementos pertenecen a la clase positiva, pero el clasificador predice que no.

Los falsos positivos FP [*False Positive*] representan los casos en que el clasificador los predice como positivos, pero no pertenecen a dicha clase.

Finalmente, los verdaderos negativos TN [*True Negative*] están comprendidos en los casos que el clasificador predice a los elementos como no pertenecientes a la clase positiva, y efectivamente no pertenecen a ella.

3.1.5.2 Exactitud [*Accuracy*]

Esta métrica evalúa la cantidad de predicciones correctas de la red, lo que podríamos decir aciertos, o sea, la proporción de verdaderos positivos y verdaderos negativos predichos en el total de predicciones.

$$accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FN + FP + TN}$$

Si bien esta es una de las métricas que nos brinda una idea del rendimiento general de nuestro modelo, es necesario comprender que en casos donde contamos con un importante

desequilibrio de clases, podemos obtener resultados engañosos cuando las predicciones se realizan generalmente sobre la clase mayoritaria.

3.1.5.3 Tasa de Error [Error]

En forma complementaria a la exactitud tenemos la tasa de error, que nos indica la proporción de fallos de la red, y está dada por la cantidad de falsos positivos y falsos negativos sobre la totalidad de predicciones.

$$error = \frac{FP + FN}{TP + FN + FP + TN}$$

En muchos trabajos se utiliza esta métrica como referencia, siendo objetivo lograr su reducción. Según Berzal (2019) podríamos evaluar a un clasificador como suficientemente bueno al lograr superar cierto índice de error, considerando el error humano cometido en la misma tarea a modo de referencia.

3.1.5.4 Precisión [*Precision*]

La precisión mide que tan preciso es el modelo al momento de realizar predicciones correspondientes a la clase positiva, o en otras palabras, que tan acertadas son las predicciones respecto a lo que se predice como positivo.

$$precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

Esta métrica adquiere especial relevancia cuando el costo de un resultado positivo falso es alto. Especialmente en el área de la medicina, un falso positivo podría determinar el someter al paciente a tratamientos o intervenciones médicas innecesarias.

3.1.5.5 Sensibilidad [*Recall*]

Recall mide la capacidad del modelo de identificar aquellos elementos que corresponden a la clase positiva dentro del conjunto de datos. Es la proporción de predicciones correctas realizadas por la red, dentro de los casos que efectivamente corresponden a la clase positiva, o la capacidad de recuperación de elementos positivos que tiene el modelo.

$$recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

Como hablábamos en la métrica anterior, el *recall* en campos como la medicina adquiere una relevancia aún mayor, porque implicaría descartar casos donde los pacientes padecen algún tipo de enfermedad. Para estos casos se hace necesario preferentemente maximizar esta métrica.

3.1.5.6 Puntuación F1 [*F1 Score*]

La relación inversa existente entre *Precision* y *Recall* generalmente conduce a que el incremento en una de estas métricas signifique pérdida en la otra. Dependiendo del problema abordado, es importante encontrar un punto de equilibrio entre ambas. Según Berzal (2019) no sería suficiente con hacer una media aritmética entre las dos, ya que esto podría inducir a aceptar una solución que es excelente en un sentido ignorando completamente el otro. Por lo tanto, para combinar ambas métricas realizamos la media armónica que, a diferencia de la media aritmética, penaliza fuertemente los valores más bajos, y en el caso de que una de las métricas sea ampliamente inferior a la otra, se verá reflejado en este resultado denominado *F1 Score*.

$$F1\ Score = \frac{2 * Precision * Recall}{Precision + Recall}$$

3.1.5.7 Intersección sobre Unión IoU [*Intersection over Union*]

La métrica de IoU, o también conocida como el índice de Jaccard es ampliamente utilizada para evaluar modelos de detección de objetos, ya que brinda información sobre la superposición

de *bounding box* predicho con el de la verdad fundamental que fuera previamente seleccionado y etiquetado (Figura 15). Para ello, la métrica se calcula de la siguiente forma:

$$IoU = \frac{Intersection}{Union}$$

Figura 15

IoU

$$IoU = \frac{\text{Area of Overlap}}{\text{Area of Union}} = \frac{\text{Intersection}}{\text{Union}}$$

Nota. Adaptado de BAELDUNG (2023).

Los valores de IoU oscilan entre 0 y 1, a saber que un valor de 0 significa que no hay superposición entre los *bounding boxes* predichos y la verdad fundamental, y un valor de 1 significa una superposición perfecta, lo que nos indica que cuanto mayor sea esta métrica, mejor será el rendimiento de nuestro modelo en la detección de objetos.

3.1.5.8 Precisión Media mAP [*Mean Average Precision*]

Para modelos de detección de objetos existe una métrica que también proporciona un factor de relación entre *Precision* y *Recall*, la cual evalúa qué tan preciso es la detección en virtud de estos dos índices. La Precisión Media AP [*Average Precision*] corresponde al área resultante bajo la curva al graficar *Precision* en función de *Recall*. Según Hui (6 de marzo de 2018), debemos considerar que normalmente se suaviza el patrón de zigzag de la curva previo a calcular el área bajo la misma, a efectos de lograr un cálculo más consistente ante pequeñas variaciones en la clasificación. (Figura 16).

Figura 16*mAP*

Nota. Adaptado de Hui, J. (2018).

Luego de obtenidos los AP para cada clase de objetos, se obtiene el mAP mediante el promedio de todas las AP, mediante la siguiente ecuación:

$$mAP = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AP_i$$

Donde N es el número total de clases y AP_i es la AP para la clase del objeto i. Esta métrica considera el umbral de confianza para el cálculo del AP, y por lo tanto tenemos dos posibilidades, el $mAP@0.5$ y el $mAP@0.5:0.95$. La diferencia entre ambos consiste en que para el $mAP@0.5$ se considera un umbral de confianza fijo de 0.5, y se toman como acertadas todas las detecciones que superen ese valor. En el caso del $mAP@0.5:0.95$ se toman rangos de umbrales de confianza en lugar de un umbral fijo. Los valores del AP se calculan para varios rangos que están entre 0.5 y 0.95 con incrementos de 0.05 para cada rango, luego se promedian los valores de AP obtenidos para calcular el $mAP@0.5:0.95$. Este procedimiento permite una evaluación más completa del modelo.

3.2 TRABAJOS RELACIONADOS

Mediante un detallado estudio de la literatura, fue posible identificar una gran variedad de trabajos que buscan realizar aportes respecto al tratamiento de imágenes de citología cervical mediante técnicas de visión computacional y *deep learning*. Particularmente, en el trabajo de Jiang et al. (2023) podemos encontrar una recopilación exhaustiva de más de 70 publicaciones, entre las

cuales encontramos una serie de bases de datos públicos de imágenes de citología cervical, así como también diferentes enfoques y aplicaciones para el análisis de esas imágenes que comprenden tareas de clasificación, segmentación y detección de células, además de segmentación de regiones celulares y también diagnóstico de la imagen completa del portaobjetos¹¹. Para el presente trabajo no integraremos la totalidad de esos trabajos, sino que haremos referencia a aquellos que permitan tener una idea cabal de los avances en el área o que se relacionen directamente con nuestro enfoque.

3.2.1 Conjuntos de datos públicos

Según Jiang et al. (2023), es considerablemente grande la cantidad de recursos, tanto materiales como humanos que se dedican para poder recopilar imágenes de citología cervical para su uso en métodos de análisis automático, y los conjuntos públicos son escasos. Jantzen et al. (2005) presentan un conjunto de datos mencionado como la última de dos versiones creadas por el Hospital Universitario de Herlev, Dinamarca. Los profesionales del hospital utilizaron un paquete de software comercial para segmentar las imágenes. Las mismas no fueron etiquetadas según el sistema Bethesda, sino que, por un sistema de clasificación anterior que establece el término de displasia en 3 niveles, los cuales corresponden a anomalías en displasia leve, moderada o grave. El conjunto consta de 917 imágenes de células de frotis de Papanicolau con la técnica convencional. En el Simposio Internacional de Imágenes Médicas de IEEE [*Institute of Electrical and Electronics Engineers*], ISBI 2014 [*International Symposium on Biomedical Imaging*], Lu et al. (2015) utilizaron un conjunto de datos que consta de campos de visión FOV [*fields of view*]. Cada FOV constaba de 20 a 60 células de Papanicolau obtenidas por la técnica de base líquida. Posteriormente generaron 945 imágenes sintéticas con número variable de células. Plissiti et al. (2018) publican un nuevo conjunto de datos denominado SIPaKMed con 4049 células aisladas que fueron recortadas manualmente de 966 imágenes de Papanicolau de citología convencional. Las células recortadas se organizan en tres grupos definidos con sus diferentes clases. El primer grupo es el de células Normales, con las clases Superficiales-Intermedias y Parabasales, el segundo grupo son las Anormales que se caracterizan por algunos cambios en su morfología que indican posibilidad de patología, y sus clases son Coilocitos y Disquertocitos. El tercer grupo corresponde a células denominadas Benignas que representan el área del cuello uterino con condiciones cancerosas, y

¹¹ Lámina rectangular de vidrio donde se realiza el extendido para la observación de células en microscopio.

contiene la clase Metaplásicas. Ante la baja cantidad de imágenes disponibles en conjuntos de datos públicos para evaluar y comparar métodos de detección de células en citología cervical, Phoulady y Mouton (2018), presentan un nuevo conjunto de datos con 93 imágenes de 1280x960 píxeles, las cuales contienen un total de 2705 núcleos etiquetados manualmente, clasificados según el sistema Bethesda en negativas, L-SIL y H-SIL, con una variabilidad superior a los disponibles anteriormente y obtenidas por el método de base líquida. Al año siguiente, Zhang et al. (2019) publican un conjunto de datos que utilizan para entrenar su red propuesta. Su conjunto contiene 104 imágenes obtenidas por la técnica de base líquida, las cuales según los autores contienen casos de difícil manejo debido a la presencia de superposición celular, núcleos agrupados de diversas formas y tamaños o con contornos borrosos, similitud de colores entre núcleo y citoplasma y además presencia de impurezas. Las imágenes fueron seleccionadas y los núcleos anotados bajo la guía de un patólogo profesional. El conjunto de datos publicado en el trabajo de Hussain et al. (2020) está compuesto por 963 imágenes de citología en base líquida, obtenidas de pacientes de tres hospitales de India. Los datos están agrupados en 4 clases mediante la clasificación Bethesda de la siguiente forma, 613 corresponden a NILM, 163 LSIL, 113 HSIL y 74 SCC. En este conjunto de datos no se etiquetan células individualmente. La base de datos de citología cervical presentada por Rezende et al. (2021) que ya fuera mencionada en este trabajo, según los autores es la primera en cubrir citología convencional con clasificaciones realizadas por varios citopatólogos basándose en la nomenclatura del Sistema Bethesda. Está compuesta por 400 imágenes y contiene 11534 células clasificadas manualmente en 6 clases, NILM, ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL y SCC. Las marcas se realizan mediante un punto de coordenadas (x,y) que determina el centro del núcleo para cada célula etiquetada. Se encuentra disponible para su descarga en la plataforma web del Centro de Reconocimiento e Inspección de Células CRIC [*Center for Recognition and Inspection of Cells*], plataforma que además ofrece la posibilidad de subir nuevas imágenes para su etiquetado. RepoMedUNM es un conjunto de datos que fue presentado por Riana et al. (2021) a efectos de realizar un aporte más en el avance de las investigaciones en el área de la clasificación citológica. Está compuesta actualmente por 7437 imágenes de células agrupadas en 8 categorías presentes en un extendido, entre las cuales encontramos clasificaciones correspondientes a células escamosas y otras. Las categorías son *Normal*, L-SIL, H-SIL, *Koilocyt*, *Endoserviks*, *Atropic Smear*, *Parabasal* y *Superfisial Intermediete*. Las imágenes fueron obtenidas en parte con la técnica convencional y en parte con base líquida. Finalmente, Liu et al. (2022) presentan un conjunto de detección de

bordes de células cervicales superpuestas CCEDD [*Cervical Cell Edge Detection Dataset*] que contiene 686 imágenes, donde los contornos de los citoplasmas y los núcleos fueron delineados por 6 citólogos expertos. Las imágenes posteriormente fueron recortadas mediante un método de movimiento de la cuadrícula de corte y la dimensión de 2048 X 1536 píxeles, fue dividida en 49 parches a 512 X 384 píxeles, obteniendo un total de 33614 imágenes. Esta base de datos fue utilizada para segmentación celular de citoplasmas y núcleos.

En este trabajo se pretende realizar un importante aporte a la comunidad científica y académica, ya que en la sección 4.1.1 presentamos nuestro conjunto de datos al que denominamos APCData en referencia al laboratorio que cedió las imágenes, el cual cuenta con gran variedad de imágenes obtenidas por la técnica de base líquida y etiquetadas de forma manual en las diferentes clases de displasias del sistema Bethesda, pudiendo ser utilizadas para tareas de detección y clasificación.

3.2.2 Enfoques y aplicaciones para el análisis de imágenes de citología cervical

Jiang et al. (2023) resaltan que, si bien la mayoría de los métodos tradicionales basados en aprendizaje automático se basan en la precisión de la segmentación celular, el fondo complejo de las imágenes y la superposición de células dificultan una segmentación precisa. Por otra parte, mencionan que los métodos de DL evitan algunos pasos complejos en el preprocesamiento de imágenes, y contando con mayor número de datos de entrenamiento, los enfoques con base en DL apuntan a una dirección más completa y de alto rendimiento para el análisis de células cervicales.

De todas formas, a continuación, comentaremos diferentes enfoques, desde los primeros trabajos orientados a la segmentación celular, hasta metodologías basadas en DL más recientes.

Lu et al. (2016) presentan y evalúan tres algoritmos sometidos al desafío de segmentación de imágenes de citología cervical superpuesta, realizado en el Simposio Internacional de Imágenes Biomédicas de IEEE 2014. El mismo consistía en segmentar células individuales de grupos de células superpuestas en citología cervical. Esta técnica consistía en un paso previo necesario para poder posteriormente detectar con precisión tanto núcleo como delimitar los citoplasmas superpuestos. Los algoritmos evaluados fueron los propuestos por Ushizima et al.(2015), Nosrati & Hamarneh (2014) y Lu et al. (2013), este último siendo tomado como método de base para la comparación. Se llegó a la conclusión de que los tres métodos son efectivos siempre que las

superposiciones no se generen en grupos mayores a tres células, y por tanto no se podrían aplicar a la generalidad de los casos, considerando también la baja cantidad de imágenes reales utilizadas.

Posteriormente, Phoulady et al. (2017) proponen un *framework*¹² para la detección de núcleos y citoplasmas superpuestos, que logra superar los resultados alcanzados con los métodos anteriores mediante una comparación realizada utilizando el mismo conjunto de datos. En esta oportunidad, con diversas técnicas de visión computacional primeramente segmentan los núcleos que generalmente son más fáciles que el citoplasma. Luego, segmentan agrupaciones de células y finalmente, mediante comparaciones de enfoque entre núcleo y citoplasma, logran realizar una aproximación a los límites del citoplasma para así identificar la célula en su totalidad. El método presenta problemas cuando tratan áreas pequeñas o de bajo contraste, y al aplicarlo en imágenes reales pierde una cantidad considerable de células. Además de ello, estos métodos dan una referencia de resultados patológicos, en base a la relación núcleo-citoplasma pero sin identificar el tipo atipia.

Phoulady y Mouton (2018) proponen dos métodos para la clasificación de las imágenes. El primero se trata de una versión revisada del algoritmo presentado en Phoulady et al. (2017), y el segundo emplea el uso de *deep learning* por medio del entrenamiento de una RNC, considerando a su criterio contar con una cantidad adecuada de datos a esos efectos. Nuevamente concluyen que el primer método falla cuando intenta segmentar áreas muy agrupadas y de bajo contraste aplicando ahora en un conjunto de imágenes mayor. Los resultados con la RNC fueron mejores en la detección de núcleos, pero igualmente presentaron una pérdida de aproximadamente 10% de núcleos debido a que se encontraban cerca de los límites o estaban superpuestos, así como el factor tiempo fue un problema al probar imágenes nuevas. Los autores proponen el uso de arquitecturas más sofisticadas para mejorar estos resultados.

Araújo (2018) también propone el uso de una RNC para la clasificación de este tipo de células. La base de datos estaba compuesta por 194 imágenes de 1392x1040 píxeles, de las cuales solamente 108 contenían células patológicas. La arquitectura utilizada corresponde a la RNC “LeNet” con dos capas convolucionales, seguidas cada una por una capa de *pooling*, finalizando con dos capas totalmente conectadas. Si bien este método obtuvo mejores resultados que otros ya mencionados, también presenta problemas en la superposición de células y ante la presencia de

¹² Entorno o marco de trabajo

otros elementos en la imagen que no corresponden a células escamosas, y se concluye que posiblemente el uso de una RCN más profunda pueda llegar a minimizar estos problemas.

Por su parte, Sanyal et al. (2019) utilizaron una RNC con una arquitectura de cuatro capas convolucionales seguidas de una capa de *pooling* cada una y con dos capas totalmente conectadas al final, en una base compuesta por 551 imágenes de 1280x720 píxeles obtenidas por el método de base líquida SurePath, conteniendo solamente 89 de ellas células patológicas. Estas imágenes posteriormente fueron cortadas generando 2816 nuevas imágenes de 256x256 píxeles para entrenar la RNC. Las métricas utilizadas para evaluar los resultados fueron semejantes al trabajo anterior. En este trabajo solamente se indica si la imagen posee células anormales o no, sin diferenciar el tipo de anomalía. También presentó algunos problemas con la superposición de núcleos, proponiendo como solución un mayor entrenamiento de la red con un conjunto de datos más amplio y diverso.

En Diniz et al. (2021) proponen un método de clasificación que realiza la comparación de 10 modelos de redes neuronales convolucionales profundas, considerando un conjunto de las 3 mejores para la tarea de clasificación, prevaleciendo el que tuvo mejor valor de *Recall* (Figura 17).

Figura 17

Propuesta de conjunto de 3 arquitecturas

Nota. Adaptado de Diniz et al. (2021).

Se utilizó una parte seleccionada de la base de datos CRIC que corresponde a células de las 6 clases del Bethesda en las siguientes cantidades, 862 NILM, 286 ASC-US, 598 LSIL, 536 ASC-H, 874 HSIL y 77 SCC. De todas formas, los resultados fueron analizados para las 6 clases que

mencionamos, luego para 3 clases siendo Normal, Lesiones de Bajo Grado y Lesiones de Alto Grado y, también 2 clases Normal y Alterada. Para cada conjunto de datos, se equilibraron las clases mediante técnicas de aumento de datos.

Para la evaluación consideraron diferentes métricas, y alcanzaron valores de *Recall* 0,96 para 2 clases, 0,94 para tres clases y 0,85 en 6 clases. El método se aplica para la clasificación de recortes de células de 90 X 90 pixeles considerando el punto (x,y) marcado como centro.

En el trabajo de Liu et al. (2022) se presenta otro marco para la clasificación de células cervicales denominado CVM-Cervix. Este modelo combina un módulo de CNN del tipo Xception para extraer características locales, con un módulo transformador visual que extrae características globales. Luego un módulo Perceptrón Multicapa MPL [*Multilayer Perceptron Module*] se encarga de la fusión de características y la clasificación. En este estudio los autores combinan los conjuntos de datos CRIC y SIPaKMeD, clasificando células en 11 categorías y logrando una Accuracy de 91,72 %.

No obstante, algunos trabajos de los ya mencionados presentan buenos resultados, debemos considerar que en la práctica clínica cada campo observable presenta un número considerable de células, y por lo tanto la clasificación individual de las mismas no es suficiente. Para atender esta problemática, se han realizado estudios que introducen el concepto de detección y clasificación.

Nambu et al. (2022) desarrollaron un sistema para el apoyo en el cribado de citología, basado en dos pasos, un primero de detección mediante el uso de la arquitectura YOLOv4 y el segundo de clasificación con un modelo ResNeSt (Figura 18).

Figura 18

Modelo de cribado de 2 pasos

Nota. Adaptado de Nambu et al. (2022).

Utilizaron un conjunto de datos privado de 919 imágenes obtenidas por la técnica de citología en base líquida, distribuidas en las 6 clases del sistema Bethesda. En la detección lograron detectar con éxito conjuntos células por encima de ASC-US y en la clasificación obtuvieron un valor de *Accuracy* de 90,5%.

Liang et al. (2021) proponen un marco global consciente de contexto con base en YOLOv3 que integra además una estrategia SSAM [*Soft Scale Anchor Matching*] de asignación de verdades fundamentales en la pirámide de características, que une de forma suave estas verdades con anclajes mediante diferentes escalas. Utilizan un conjunto de datos privado que consta de 12909 imágenes con 58995 objetos etiquetados correspondientes a 10 categorías. Las imágenes corresponden a diapositivas completas y tienen una dimensión inicial de 4000 X 3000 píxeles, siendo redimensionadas durante el proceso. Integran además una rama de clasificación a nivel de imagen ILCB [*Image Level Classification Branch*] que funciona en paralelo con la rama de detección de objetos para generar *bounding boxes* que reduzcan las predicciones falsas positivas (Figura 19). Con este método logran un valor de mAP igual a 0,6544.

Figura 19

Arquitectura del modelo de Marco Global Consciente de Contexto

Nota. Adaptado de Liang et al. (2021).

Li et al. (2021) publican un trabajo donde proponen un marco con base en la arquitectura *Faster RCNN-FPN* para detectar células cervicales anormales. Agregan al modelo base capas convolucionales deformables D [*Deformable*] en la pirámide de características para mejorar la escalabilidad y un módulo consciente del contexto global GCA [*Global Context Aware*]. Para entrenar su DGCA-RCNN utilizaron el conjunto de datos de citología cervical proporcionado por *Alibaba Cloud TianChi Company* que consta de 500 imágenes de diapositivas completas clasificadas como positivas y 300 negativas. Las imágenes positivas tienen a su vez regiones de interés donde se etiquetaron posiciones de 5414 lesiones escamosas anormales en 4 categorías, ASC-US, LSIL, ASC-H y HSIL. En los resultados el modelo alcanza un mAP@0.5 de 0,445 para 2 clases en la detección de regiones con células anormales, superando a otros modelos del estado del arte.

Finalizamos esta revisión del estado del arte mencionando el método propuesto por Wang et al. (2022) para la detección de células de cáncer de cuello uterino en dos clases, Normal y Anormal. Los autores presentan su modelo 3cDe-Net (Figura 20) que utiliza como red troncal una ResNet de convolución dilatada DC-ResNet [*Dilated Convolution*].

Figura 20

Modelo 3cDe-Net

Nota. Adaptado de Wang et al. (2022).

Primeramente, se realiza una pre-detección de células cancerosas mediante una RPN, obteniendo posteriormente los resultados con una red de clasificación y regresión. La red troncal genera varios mapas de características que son fusionados por una FPN para obtener un mapa de características que es enviado a la RPN.

Los datos utilizados para evaluar el algoritmo fueron obtenidos de los conjuntos Tianchi y Herlev (Figura 21). Del primer conjunto se obtuvieron 13254 imágenes de muestra correspondientes a normales y anormales, y del segundo conjunto 242 normales y 675 anormales. Para este último caso se aplicaron técnicas de aumento para el conjunto de datos, a efectos de lograr mayor cantidad de imágenes y equilibrar las clases.

Figura 21

Imágenes del conjunto Tianchi y Herlev

Nota. Adaptado de Wang et al. (2022).

En los resultados, el modelo de detección 3cDe-Net alcanzó un mAP@0.5 de 0,504 para los datos utilizados.

Si bien en el estado del arte encontramos cierta cantidad de otros estudios que se enfocan en el procesamiento de imágenes de citología cervical, no fueron incluidos en este análisis como fuera mencionado anteriormente debido a diferencias en el enfoque o también a la utilización de datos privados o técnicas que dificultan tener una comprensión general del problema.

Asimismo, en la Tabla 2 se muestra un resumen de los trabajos que fueran mencionados anteriormente, donde podemos comparar los diferentes enfoques y sus resultados.

Tabla 2*Resumen de trabajos relacionados*

Trabajo	Técnica	Procedimiento	Resultados
Lu et al. (2016)	Segmentación	Evaluación de 3 algoritmos para segmentar núcleos de citoplasmas.	La técnica no aplica para grupos de más de 3 células con superposición. Baja cantidad de imágenes reales utilizadas.
Phoulady et al. (2017)	Segmentación	Marco de trabajo para segmentar núcleo de citoplasmas.	Pierde cantidad considerable de células al aplicar en imágenes reales, no identifica tipo de atipia.
Phoulady y Moustou (2018)	Segmentación y detección	Revisan el método de Phoulady et al. (2017) y RNC para detectar núcleos.	El método de segmentación mantuvo resultados semejantes. En la detección 10% de pérdida de núcleos en límites o superpuestos, tiempo extenso en imágenes nuevas.
Araújo (2018)	Clasificación	LeNet para clasificar células normales y anormales.	Dificultades con células superpuestas y ante la presencia de otros elementos en la imagen.
Sanyal et al. (2019)	Clasificación	RNC de 4 capas para clasificar células normales y anormales	Dificultades en la superposición de núcleos. Conjunto de datos reducido.
Diniz et al. (2021)	Clasificación	Método que evalúa 10 arquitecturas y selecciona las 3 mejores para la clasificación de 2, 3 y 6 clases Bethesda. EfficientNet, MobileNet, InceptionNetV3, XceptionNet.	Recall 2 clases 0,96 Recall 3 clases 0,94 Recall 6 clases 0,85
Liu et al. (2022)	Clasificación	Xceptipon para clasificación de 11 clases.	Accuracy 0,917
Nambu et al. (2022)	Detección y clasificación	YOLOv4 y ResNet para detección y clasificación de grupos de células.	AP 0,54 Accuracy 0,905
Liang et al. (2021)	Detección y clasificación	YOLOv3+SSAM para detección y clasificación de 10 clases	mAP 0,65
Li et al. (2021)	Detección y clasificación	Faster RCNN-FPN para detección y clasificación en 2 clases.	mAP@0.5 0,44
Wang et al. (2022)	Detección y clasificación	3cDe-Net (ResNet) para detección y clasificación en 2 clases.	mAP@0.5 0,50

No obstante algunos trabajos ya se enfocan en detección y clasificación de células escamosas, consideramos que el método que proponemos en la sección 4.2 de este trabajo, no solamente atiende a los problemas abordados en el estado del arte, sino que apunta a una solución más completa contemplando también las tareas de detección y posterior clasificación de células con atipias, con el objetivo adicional de lograr mejores resultados en dichas tareas debido a la adaptación y uso de arquitecturas de *deep learning* de última generación, que han demostrado superioridad en varios trabajos de la literatura, y siendo además aplicable a imágenes obtenidas mediante técnicas tanto base líquida como convencional.

4 METODOLOGÍA

Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados, se propone una serie de actividades que van desde la construcción de la base de datos, la propuesta y desarrollo del modelo y su posterior evaluación, tal como se explica a continuación.

4.1 LOS CONJUNTOS DE IMÁGENES DE CITOLOGÍA CERVICAL

4.1.1 Recopilación y etiquetado de las imágenes

Presentamos un nuevo conjunto de imágenes de citología cervical. Para construirlo contamos con la colaboración de un laboratorio de Anatomía Patológica y Citología de la ciudad de Rivera, Uruguay. Las imágenes corresponden a 73 estudios de Papanicolaou realizados en los años de 2018 y 2021 ya diagnosticados. Las muestras se obtuvieron mediante la técnica de citología en base líquida por citocentrifugado, en la cual primeramente introducen la muestra en un medio líquido para evitar su degeneración, y luego la “centrifuga separando las células inflamatorias y la sangre de las células epiteliales. Una pipeta automatizada traslada la muestra libre de elementos perturbadores, a un portaobjetos por gravedad” (Ricci, 2004), lo que genera imágenes más claras y con menos ruido. El conjunto cuenta con 425 imágenes de alta definición, de 2048 x 1532 píxeles. Una especialista técnica en citología realizó una preselección de los casos y realizó las capturas. Las imágenes fueron obtenidas con el uso de un microscopio marca Olympus, modelo CX40RF100, mediante un aumento de 40x de objetivo, 10x de ocular y con una cámara Optical Microscope modelo Olympus LC30. Posteriormente son procesadas digitalmente por el software L.Cmicro versión 2.2, año 2017 de Olympus. En la Tabla 3 podemos ver una comparación de nuestro conjunto de datos con los demás del estado del arte.

Entendemos que, de todas las bases de datos abiertas presentadas, Rezende et al. (2012) si bien corresponde a la técnica convencional, es la que tiene mayores coincidencias con la nuestra, así como también, la que mejor se ajusta a la clasificación actual del sistema Bethesda, y por tal motivo fue seleccionada para que ambas por su parte y también en conjunto, se puedan utilizar en este trabajo a efectos de entrenar y evaluar el modelo.

Tabla 3*Comparación de conjuntos de datos*

Trabajo	Cant. PAP	Técnica	Aumento	Cant. imágenes	Tamaño	Clases
Jantzen, J. et al. (2005)	--	Conv.	--	917	--	7
Lu, Z. et al. (2015)	4	BL	400x	16	2560 x 1440	--
Plissiti, M. et al. (2018)	--	Conv.	--	966	--	5
Phoulady y Mouton (2018)	--	BL	400x	93	1280 x 960	3
Zhang, J. et al. (2019)	--	Conv.	200x	104	1024 x 768	--
Hussain, E. et al. (2020)	--	BL	400x	963	2048 x 1536	4
Riana, D. et al. (2021)	--	Conv. + BL	--	7437	3264 x 2448	8
Liu, J. et al. (2022)	--	BL	400x	686	2048 x 1536	2
Rezende, M. et al. (2012)	--	Conv.	400x	400	1376 x 1020	6
APCData (nuestro)	73	BL	400x	425	2048 x 1532	6

En la etapa de etiquetado, las imágenes fueron nuevamente revisadas por la profesional responsable de la dirección técnica del laboratorio, la cual cuenta con más de 40 años de ejercicio en citología patológica. Posteriormente se procedió a etiquetar de forma manual mediante la selección cuadros contenedores, a las células con las atipias mencionadas en el sistema Bethesda, utilizando para ello la herramienta de anotación de imágenes *LabelImg*¹³ (Figura 22).

En esta primera instancia, los archivos de etiquetas correspondientes a cada imagen se generaron en el formato YOLO, con el marcado de células identificadas en las 6 categorías del sistema Bethesda, totalizando 3619 células escamosas, distribuidas de la siguiente forma, 2114 NILM, 333 ASC-US, 444 LSIL, 182 ASC-H, 421 HSIL y 125 SCC.

Posteriormente procedimos a realizar un nuevo marcado del conjunto de datos sobre las marcas resultantes del procedimiento anterior, mediante el uso de la plataforma web presentada en Rezende et al. (2012), a efectos de contar con archivos de etiqueta en el mismo formato que fuera presentado en ese trabajo, ver en la Figura 23.

¹³ Herramienta de anotación de imágenes con licencia de software gratuito: licencia MIT, escrita en lenguaje de programación Python.

Figura 22

Etiquetado manual con LabelImg

Nota. Elaboración propia.

Figura 23

Plataforma CRIC

Nota. Adaptado de Rezende et al. (2020).

La plataforma permite cargar las imágenes y luego seleccionar el modo de marcado en segmentación o clasificación, y para el caso específico de esta última, se puede seleccionar la categoría asignada a cada etiqueta entre las 6 clases del sistema Bethesda.

Al finalizar la tarea, se puede descargar el archivo de etiquetas en los formatos JSON y CSV, los cuales contienen información que relaciona cada etiqueta con el nombre de la imagen a

la cual corresponde, su clase, y dos coordenadas (x, y) que indican la posición general en la imagen para el punto marcado en cada núcleo.

4.1.2 Preprocesamiento del conjunto de datos para detección

Una vez que contamos con las imágenes de ambos conjuntos de datos y sus etiquetas en el mismo formato, realizamos un procesamiento mediante código en python a efectos de generar etiquetas para detección de objetos en el formato YOLO, que nos presenta para cada marca 5 datos en la siguiente secuencia, clase del objeto, coordenadas x e y del centro del objeto respecto a toda la imagen, ancho y alto del objeto, teniendo en cuenta que los valores de coordenadas y los de dimensiones se encuentran en un rango entre 0 y 1, donde las coordenadas (0, 0) son la esquina superior izquierda de la imagen general y la (1, 1) la esquina inferior derecha, y para las dimensiones, son una proporción del ancho y alto de la imagen general. Definimos un valor fijo de ancho y alto para los *bounding boxes* de 90 x 90 píxeles, considerando el criterio establecido en el trabajo de Diniz et al. (2021), que utilizan esas dimensiones para realizar recortes de células para clasificación. Para cada imagen obtuvimos un archivo .txt con las etiquetas correspondientes a todas las células marcadas.

A continuación, volvemos a procesar los archivos de etiquetas para pasar de seis clases a solamente una, con la finalidad de contar con un conjunto de datos que permita entrenar un modelo para la detección de células escamosas en imágenes de citología cervical (Figura 24).

Realizado este paso, no tendríamos necesidad de aplicar técnicas de aumento de datos a efectos de equilibrar clases, y considerando que, pese a que generalmente un mayor número de imágenes produce mejores resultados, trabajos como el de Li et al. (2018) muestran resultados aceptables para conjuntos de datos pequeños, lo que nos permite a priori, mantener la cantidad de imágenes inalterada para la tarea de detección.

Figura 24

Ejemplo de modificación de etiquetas de seis a una clase

Nota. Elaboración propia. Imagen del conjunto APCData

Luego procedimos a dividir el conjunto de datos en forma aleatoria para obtener subconjuntos de imágenes correspondientes a 80% para entrenamiento [*train*] y 20% para validación [*valid*] con sus respectivas instancias de células etiquetadas, considerando que el uso de

datos de prueba [*test*] es opcional para evaluar modelos de arquitectura YOLO, y que en ambos conjuntos contamos con una reducida cantidad de imágenes, maximizando así la cantidad de datos utilizados para entrenar el modelo.

Finalmente, generamos un tercer conjunto de datos con la combinación de los anteriores y dividido también en las mismas proporciones anteriormente indicadas. Las características generales de cada conjunto de datos se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4

División de los conjuntos de datos para detección de objetos

Conjunto	Train (80%)	Valid (20%)
APCData	340	85
CRIC	320	80
Combinada	660	165

4.1.3 Preprocesamiento del conjunto de datos para clasificación

A efectos de clasificación, la propuesta para este trabajo es semejante a la de Diniz et al. (2021), y por tal motivo, los datos se preparan de forma también semejante. Primeramente, obtenemos para conjunto de datos, recortes de células en las mismas dimensiones de los *bounding boxes* definidos para la detección, pero eliminando los recortes que no cumplan con la dimensión de 90 x 90 píxeles, por tratarse de células que están sobre los bordes de la imagen general. Luego preparamos para cada conjunto, incluyendo el combinado, tres conjuntos de imágenes de células recortadas, los cuales se diferencian por la cantidad de clases que contienen, en 6 clases (NILM, ASC-US, LSIL, ASC-H, HSIL y SCC) para las categorías definidas en el sistema Bethesda, 3 clases (*Negative*, *Low* y *High*) diferenciando lesiones de alto y bajo grado de las negativas para lesión, y finalmente, 2 clases (*Normal* y *Abnormal*) para diferenciar entre células normales de las que tienen algún tipo de displasia. Un análisis de 6 clases nos permitirá evaluar la posibilidad concreta de aplicar nuestro modelo para que brinde apoyo al profesional médico en un diagnóstico preciso, por otra parte, la clasificación en tres clases según Diniz et al. (2021) es ventajosa al sugerir la conducta del paciente y el diagnóstico al citopatólogo, y finalmente, dos clases se aplican directamente al tamizaje, pero sin indicación diagnóstica. Posteriormente, para cada caso, las

cantidades de imágenes correspondientes a cada clase fueron a su vez divididas aleatoriamente en subconjuntos correspondientes a 70% para *train*, 20% para *valid* y 10% para *test*. La aleatoriedad de la división de los conjuntos generó en algunos casos, pérdidas de 1 o 2 imágenes por clase, llegando en los peores casos a apenas superar el 1% del total, lo que se podría desconsiderar. En las Tablas 5, 6 y 7, podemos ver como quedó la distribución de los conjuntos de datos APCData y CRIC para 6, 3 y 2 clases, teniendo presente que la base combinada nada más es que la unión de estas dos anteriores.

“Uno de los principales problemas cuando se afronta la tarea de clasificación con datos reales es que, en muchos casos, no están balanceados, lo que influye negativamente en el rendimiento predictivo de gran cantidad de modelos.” (Pulgar et al., 2018, p. 1218). Por ese motivo, consideramos extremadamente necesario en este caso balancear el conjunto de datos, ya que trabajamos en todos los casos con distintas clases, las cuales presentan diferencias importantes entre si como lo podemos ver en las Tablas 5, 6 y 7.

Tabla 5

Conjunto de 6 clases para clasificación

Conjunto	Subconjunto	NILM	ASC-US	LSIL	ASC-H	HSIL	SCC
APCData	Train	1332	232	310	124	290	88
	Valid	380	66	88	35	83	25
	Test	190	33	44	17	41	12
CRIC	Train	4309	408	928	636	1162	100
	Valid	1231	116	265	181	332	28
	Test	615	58	132	90	166	14

Tabla 6

Conjunto de 3 clases para clasificación

Conjunto	Subconjunto	NILM	LOW	HIGH
APCData	Train	1332	542	503
	Valid	380	155	143
	Test	190	77	71
CRIC	Train	4309	1337	1889
	Valid	1231	382	542
	Test	615	191	271

Tabla 7*Conjunto de 2 clases para clasificación*

Conjunto	Subconjunto	NORMAL	ABNORMAL
APCData	Train	1332	1045
	Valid	380	298
	Test	190	149
CRIC	Train	4309	3237
	Valid	1231	925
	Test	615	462

Para equilibrar las clases, aplicamos diferentes técnicas de aumento de datos a las clases minoritarias, utilizando en cada caso como referencia para el punto de equilibrio, la clase con mayor cantidad de imágenes. Entre las técnicas utilizadas aplicamos las siguientes modificaciones geométricas, espejado en eje vertical, espejado en eje horizontal, y rotación de 90 grados en sentido antihorario. No siendo suficientes estas modificaciones, fue necesario proceder a la aplicación de ruido, y aunque generalmente cuando se trabaja con imágenes, disminuir el efecto del ruido en las mismas es lo deseable, agregar ruido resulta en algunos casos una estrategia interesante que le brinda robustez a la red al momento de realizar inferencias en imágenes ruidosas del mundo real. En este caso utilizamos dos tipos de ruidos para generar variaciones sintéticas de imágenes, los cuales son ruido gaussiano y ruido granulado [*speckle*]. “En el ruido de tipo Gaussiano, todos los píxeles que componen la imagen cambian su valor en base a una distribución normal o gaussiana” (Sada, 2015, p.11), siendo que su efecto genera valores aleatorios con poca variación respecto al valor original del píxel. El valor del ruido se suma al valor original del píxel, por lo tanto, se considera al ruido gaussiano como un ruido aditivo. En cambio, el ruido *speckle*, “proviene del sistema de captura y se modela como el producto de dos variables aleatorias independientes, en lugar de ser aditivo.” (Buemi et al., 2005, p.1). Este ruido en lugar de sumarse al valor del píxel, lo multiplica, y se manifiesta como granularidades irregulares en la imagen. De forma empírica establecimos el factor de desviación estándar para ambos casos en 0,35 y 0,065 respectivamente. En la Figura 25 podemos ver ejemplos de las transformaciones aplicadas. Nótese que, para el caso de las imágenes sintéticas, la diferencia con la imagen original es muchas veces imperceptible a simple vista por tratarse de cambios a nivel de píxel. A efectos de poder observar la diferencia entre

dichas imágenes ejecutamos un script que genera una tercera imagen donde se resaltan esas diferencias, como también podemos ver en la Figura 25.

Figura 25

Ejemplos de transformaciones para el equilibrio de clases

Nota. Elaboración propia. imágenes del conjunto CRIC

Las transformaciones para aumentar de datos a fin de dar equilibrio las clases se aplicaron en el orden mencionado, considerando que en cada una, si la cantidad de imágenes a generarse era inferior a la existente, se aplicaba la transformación de forma aleatoria a una porción de las imágenes existentes para producir la cantidad necesaria y alcanzar el equilibrio, por lo contrario, se aplicaba a todas las imágenes y se procedía a continuar el proceso con la transformación siguiente. Las cantidades de imágenes resultantes se muestran en la Tabla 8.

Tabla 8*Transformaciones para equilibrio de 6 clases subconjunto train*

Conjunto	Clases	Original	Esp. vertical	Esp. horizontal	Rotación 90°	Ruido gauss	Ruido speckle	Total
APCData	NILM	1332	--	--	--	--	--	1332
6 clases	ASC-US	232	232	464	404	--	--	1332
	LSIL	310	310	620	92	--	--	1332
	ASC-H	124	124	248	496	340	--	1332
	HSIL	290	290	580	172	--	--	1332
	SCC	88	88	176	352	628	--	1332
CRIC	NILM	4309	--	--	--	--	--	4309
6 clases	ASC-US	408	408	816	1632	1045	--	4309
	LSIL	928	928	1856	597	--	--	4309
	ASC-H	636	636	1272	1765	--	--	4309
	HSIL	1162	1162	1985	--	--	--	4309
	SCC	100	100	200	400	800	1600	3200
APCData	NILM	1332	--	--	--	--	--	1332
3 clases	LOW	542	542	248	--	--	--	1332
	HIGH	503	503	326	--	--	--	1332
CRIC	NILM	4309	--	--	--	--	--	4309
3 clases	LOW	1337	1337	1635	--	--	--	4309
	HIGH	1899	1899	511	--	--	--	4309
APCData	NORMAL	1332	--	--	--	--	--	1332
2 clases	ABNORMAL	1045	287	--	--	--	--	1332
CRIC	NORMAL	4309	--	--	--	--	--	4309
2 clases	ABNORMAL	3237	1072	--	--	--	--	4309

Finalmente, logramos el equilibrio de las clases en todos los casos excepto SCC para el conjunto CRIC de 6 clases, pero consideramos que existen algunos problemas potenciales en seguir aplicando estrategias de aumento en dicha clase por la cantidad reducida de instancias reales frente al número de imágenes sintéticas generadas, como sesgos debidos a la calidad de las mismas o sobreajuste, por lo tanto, la diferencia en cantidades entre esta clase y la mayoritaria que es de aproximadamente 25 % de la última, suponemos un factor de menor riesgo para los resultados de la red.

4.2 EL MODELO DE DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN PROPUESTO

En este trabajo, evaluamos un modelo propuesto de *deep learning* que tenga capacidad de realizar la tarea completa de análisis de una imagen microscópica de citología cervical, desde la observación total de la captura del campo para detectar células escamosas, hasta su posterior clasificación, la cual se efectuó de tres formas. La primera de ellas, para 2 clases a efectos de distinguir entre células normales y con atipia, la segunda para 3 clases donde se podría además diferenciar células anormales y sus lesiones entre alto y bajo grado, y la tercera para 6 clases, contemplando las clasificaciones del sistema Bethesda. El entrenamiento del modelo se hizo en lenguaje de programación Python, mediante el uso de la herramienta Google Colaboratory, la cual “es un entorno de Jupyter Notebook que no requiere configuración y se ejecuta completamente en la nube” (De La Fuente, 2019), lo que nos permite contar con alto nivel de procesamiento para trabajar con *Deep Learning* sin necesidad de invertir en recursos propios. Para todos los experimentos se utilizó una cuenta de Google Colab Pro+, mediante el uso de una GPU NVIDIA Tesla T4 y una memoria RAM de 54.8 gigabytes.

Figura 26

Arquitectura general del modelo propuesto

Nota. Elaboración propia.

Se propuso una arquitectura que cuenta con dos grandes módulos, uno para detección y otro para posterior clasificación, los cuales se entrenan y evalúan por separado (Figura 26). Destacamos

además la idea de que el módulo de detección solamente se ocupada de la tarea de identificar células escamosas de cualquier tipo, pasando la responsabilidad de reconocer la clase asociada a cada una para el otro módulo que cuenta con una red más robusta a efectos de clasificación.

4.2.1 Procedimiento para la clasificación de células escamosas

Considerando los trabajos de Tan y Le (2019, 2021) y los resultados alcanzados por Diniz et al. (2021), proponemos en este trabajo evaluar la aplicación de la arquitectura EfficientNet para la clasificación de las imágenes recortadas de células de dimensiones 90 x 90 pixeles con centro en el núcleo. En tal sentido, realizamos el entrenamiento de todos los modelos (B0 a B7) de la familia EfficientNet y los modelos S, M y L de la familia EfficientNetV2, primeramente para el conjunto de datos de 6 clases, teniendo presente que es la tarea que implica mayor grado de dificultad para la red. Una vez identificado el modelo que mejor se ajustaba mediante la evaluación según las métricas seleccionadas, volvemos a entrenar y evaluar ese modelo para 3 y 2 clases en ambos conjuntos de datos, y finalmente lo hacemos para 6, 3 y 2 clases en el conjunto combinado.

Para el entrenamiento, en todos los casos procedemos primeramente a redimensionar las imágenes, ya que cada modelo admite dimensiones de entrada diferentes según menciona Fu (2020). En la Tabla 9 se muestran las dimensiones aplicadas para cada caso.

Tabla 9

Dimensiones de imágenes aplicadas a EfficientNet

Familia	EfficientNet							EfficientNetV2			
Modelo	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	S	M	L
Tamaño imagen	224	240	260	300	380	456	528	600	384	480	480

A continuación, procedimos a cargar el modelo pre-entrenado en el conjunto de datos de Imagenet a efectos de aplicar *transfer learning*, pero sin la última capa de clasificación, a efectos reutilizar características extraídas en capas anteriores, pero permitiendo un ajuste a nuestros datos. Mediante un ajuste fino [*fine tuning*] congelamos todas las capas de modelo pre-entrenado, para seguidamente descongelar solamente las capas siguientes a la última *skip connection* lo que permite adaptar los pesos de las últimas convoluciones a nuestras imágenes. Luego le agregamos una capa

de GlobalAveragePooling2D que transforma los mapas de características de 3 dimensiones extraídos en las capas convolucionales anteriores en un tensor de dos dimensiones mediante una operación que promedia el valor de los canales de características. Finalmente conectamos a una capa de *dropout* con una tasa de abandono de 20 %, y una capa final totalmente conectada con activación *softmax* para que realice la clasificación, con la cantidad de neuronas que se ajusta a la cantidad de clases para cada caso. Compilamos el modelo con una función de pérdida de entropía cruzada categórica [*categorical_crossentropy*] utilizada para clasificación multiclase, un optimizador Adam y una tasa de aprendizaje [*learning rate*] inicial de $1e-2$. Aplicamos además algunas estrategias adicionales al entrenamiento. La primera de ellas es una técnica que permite ajustar dinámicamente la tasa de aprendizaje denominada *ReduceLROnPlateau* la cual favorece la convergencia, con un factor de ajuste de 0.1 en períodos de verificación de 3 épocas monitoreado por los valores de pérdida y una tasa mínima de $1e-6$. La segunda es un punto de control denominado ModelCheckpoint, que realiza el seguimiento del entrenamiento y guarda los pesos que han logrado mejores resultados acorde a la métrica de *Accuracy*. La última es un *early stopping* que también realiza un seguimiento del proceso de entrenamiento a fin de detener el mismo luego de una determinada cantidad de épocas en las que no se registre evolución también según la métrica de *Accuracy*, lo que resultó de mucha utilidad y se aplicó únicamente al modelo EfficientNetB7 que exigió gran cantidad de tiempo de entrenamiento, ya que contamos con una limitante de 24 horas en el uso de Google Colab. Establecemos nuevamente de forma empírica la cantidad de épocas de entrenamiento a 50 para este caso, los tamaños de los lotes se fijaron en 64 para *train*, 32 para *valid* y 1 para *test* también en base a experimentos, y la cantidad de pasos como relación entre la cantidad de imágenes de *train* y *valid* y sus respectivos tamaños de lotes. Utilizamos varias métricas para la evaluación del modelo de clasificación, como *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1Score* y *Training*, siendo esta última la cantidad de tiempo en segundos que demora el entrenamiento por época.

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este trabajo hemos presentado un nuevo conjunto de imágenes de citología cervical con sus correspondientes archivos de etiquetas organizado en las diferentes categorías correspondientes al sistema Bethesda. Además, desarrollamos un modelo de DL que apunta a la detección y

clasificación de células escamosas en imágenes de extendido cervical, a efectos de evaluar su rendimiento para que pueda ser aplicado en tareas que colaboren con la labor de los profesionales médicos del área en el diagnóstico temprano de las diferentes displasias. Aplicando la metodología planteada, hemos llegado a resultados en las tareas de detección y clasificación los cuales se detallan a continuación.

5.1 DETECCIÓN DE CÉLULAS ESCAMOSAS

En la Tabla 10, se muestran los resultados alcanzados luego del entrenamiento de 3 tipos diferentes de arquitecturas YOLO de última generación. Los valores de las diferentes métricas analizadas fueron obtenidos sobre las imágenes del conjunto de validación. Destacamos en negrita los mejores resultados obtenidos, los cuales fueron seleccionados siguiendo el criterio que utilizan las diferentes arquitecturas utilizadas, donde se priorizan los resultados de la métrica $mAP@0.5:0.95$, siendo la versión YOLOv8m por lo tanto seleccionada como la que mejor se adapta a nuestro problema de detección de células escamosas.

Tabla 10

Resultados en detección de objetos por conjunto de datos

Arquitectura	Conjunto de datos	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>mAP@0.5</i>	<i>mAP@0.5:0.95</i>
YOLOv5	APCData	0.815	0.483	0.665	0.401
	CRIC	0.887	0.797	0.888	0.603
YOLOv7	APCData	0.765	0.685	0.759	0.434
	CRIC	0.865	0.884	0.919	0.624
YOLOv8	APCData	0.698	0.666	0.737	0.49
	CRIC	0.836	0.886	0.915	0.628
YOLOv8	Combinados	0.737	0.723	0.799	0.533

Durante el entrenamiento, el modelo guarda los pesos correspondientes a la mejor y a la última época, los cuales no siempre son coincidentes, pero permite conservar y presentar los mejores resultados para cada modelo. En todos los resultados obtenidos, los valores asociados al conjunto de datos CRIC, superan los respectivos en nuestro conjunto de datos, lo que se

corresponde con la premisa de que un mayor número de elementos genera mejores resultados en el entrenamiento de un modelo de detección de objetos. Nótese también, que si bien en términos de precisión, los resultados destacados para el modelo YOLOv8m son inferiores a los demás, por otra parte, en sensibilidad supera a las otras versiones para el conjunto de datos CRIC logrando resultados semejantes en nuestro conjunto de datos para las dos mejores arquitecturas. Además, si bien nuestro modelo tiene la función específica de solamente detectar células, lo que corresponde a una clase única, la diferencia real existente entre los diferentes tipos de células es un factor que agrega dificultad a la tarea, y los resultados alcanzados en términos de mAP@0.5 superan ampliamente a otros del estado del arte que fueron comentados en este trabajo, los cuales se aplicaron 2 clases, tarea que a priori no implica una dificultad notablemente superior.

En la Tabla 10 tenemos también los resultados correspondientes a la evaluación del modelo de detección con la arquitectura YOLOv8m para los datos del subconjunto de validación del conjunto combinado. Podemos observar que todos los resultados para las métricas aplicadas se ubican en valores intermedios de los alcanzados cuando se realizó el entrenamiento y evaluación de los conjuntos por separado. Esto nos permite deducir que existe cierta relación de linealidad entre los resultados, y que el modelo permite su adaptación mediante el entrenamiento para realizar inferencias de detección frente a imágenes obtenidas por las dos técnicas de muestreo.

El gráfico de la Figura 27 presenta la evolución de la función de pérdida para *bounding boxes* en el conjunto de validación durante el entrenamiento del modelo con los 3 conjuntos de datos utilizados para la tarea de detección. Se aplica un suavizado en la serie de datos a efectos de poder visualizar de forma más clara la tendencia. Podemos notar que se da una reducción en la pérdida en todos los casos, lo que nos indica que en términos generales no se produce un sobreajuste a los datos de entrenamiento, y por lo tanto se espera que el modelo tenga capacidad de realizar predicciones precisas ante nuevos datos. Por otra parte, se hace evidente que la función de *early stopping* se ejecuta para el entrenamiento con los conjuntos APCData y combinado, no así con el conjunto CRIC.

Figura 27

Gráfico de pérdida en validación para detección

Nota. Adaptado de *Reporte de WANDB.ai*, Cuña, P., 2023.

La menor cantidad de células etiquetadas por imagen frente al total de células presentes en la misma que posee el conjunto APCData respecto al CRIC, es un factor que afecta a los resultados de forma negativa y se transmite también al momento de combinar los conjuntos.

5.2 CLASIFICACIÓN DE CÉLULAS ESCAMOSAS

A continuación, en las Tablas 11 y 12, se muestran los resultados alcanzados en la evaluación de todos los modelos de las familias EfficientNet, acorde a lo planteado en el procedimiento metodológico. Dichos resultados fueron obtenidos mediante el entrenamiento de los modelos con ambos conjuntos de datos y para la clasificación de las 6 clases del sistema Bethesda.

Tabla 11*Resultados en clasificación de 6 clases para el conjunto CRIC*

EfficientNet model	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	Training (s)
B0	0.82	0.69	0.75	0.71	51
B1	0.84	0.73	0.76	0.74	65
B2	0.83	0.71	0.76	0.73	101
B3	0.84	0.74	0.77	0.75	168
B4	0.84	0.74	0.77	0.75	371
B5	0.84	0.72	0.76	0.74	778
B6	0.84	0.73	0.76	0.74	1508
B7	0.85	0.74	0.78	0.76	2418
V2S	0.85	0.77	0.80	0.78	326
V2M	0.84	0.72	0.77	0.74	800
V2L	0.86	0.76	0.79	0.77	1630

Tabla 12*Resultados en clasificación de 6 clases para el conjunto APCData*

EfficientNet model	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	Training (s)
B0	0.77	0.60	0.61	0.61	16
B1	0.75	0.60	0.62	0.61	21
B2	0.76	0.62	0.63	0.62	33
B3	0.76	0.61	0.61	0.61	54
B4	0.77	0.62	0.63	0.62	116
B5	0.75	0.60	0.61	0.60	249
B6	0.75	0.61	0.64	0.62	446
B7	0.77	0.60	0.61	0.61	779
V2S	0.76	0.59	0.60	0.60	97
V2M	0.75	0.57	0.60	0.58	258
V2L	0.76	0.62	0.61	0.62	468

En virtud de que no encontramos en los resultados expuestos en las Tablas 11 y 12 un modelo que sea francamente superior a los demás respecto a todas las métricas de evaluación planteadas, adoptamos el criterio de selección del modelo para las pruebas siguientes con 3 y 2

clases, siendo aquél que obtuvo los mejores resultados de exactitud [*accuracy*], o sea, que logra la mayor cantidad de predicciones correctas. Como además, los mejores modelos respecto a exactitud no son coincidentes para ambos conjuntos de datos, optamos como criterio final en seleccionar el mejor resultado obtenido en el conjunto que a su vez tuvo mejores resultados en la etapa de detección de objetos, llegando a la selección del modelo EfficientNetV2L marcado en negrita en las tablas, para el cual contamos también con el respaldo de resultados obtenidos en otros trabajos como el de Tan y Le (2021). Como dato complementario exponemos además los valores de la columna “Training”, que hacen referencia al tiempo en segundos que demoran los diferentes modelos en entrenar una época. Este dato es un factor crítico que siempre se apunta a minimizar en el área de *deep learning*, pues afecta otras variables como disponibilidad de recursos informáticos o la posibilidad de incorporar mayor cantidad de datos en el entrenamiento, así como también lograr alcanzar resultados en menor tiempo. Podemos observar que el modelo seleccionado, además de ofrecer mejores resultados en métricas de evaluación de desempeño, también supera a otros en el factor tiempo de entrenamiento.

Figura 28

Matrices de confusión para la clasificación de 6 clases

Nota. Elaboración propia.

En la Figura 28 visualizamos las matrices de confusión donde se evidencian los resultados alcanzados a nivel de cada clase. En la mayoría de los casos las predicciones coinciden con la

realidad, y en aquellos donde se nota una cantidad de FP relevante, se tratan de células que presentan atipias, siendo muchas de ellas englobados en categorías sugestivas, pero de significado indeterminado del sistema Bethesda. Notamos que el modelo presenta mayores dificultades en realizar inferencias entre clases atípicas del conjunto APCData.

A efectos de poder realizar un análisis más cualitativo de los resultados, en la Figura 29 realizamos una comparación de resultados de clases predichas sobre un grupo de imágenes, con otro grupo de imágenes correspondientes a clases reales. Las imágenes de a.1 a f.1 corresponden a clases predichas, y de a.2 a f.2 a clases reales que se agregan con la finalidad de hacer una comparación visual, pero que además fueron correctamente clasificadas por la red. Entre las imágenes con clases predichas, la a.1 corresponde en la realidad a ASC-H, b.1 a ASC-US, c.1 a HSIL y d.1 a LSIL, luego en las clases reales, las imágenes de a.2 a d.2 son la misma imagen de una célula de clase NILM. En estos casos podemos notar que el error en la predicción se puede deber a la semejanza de características con una célula normal, que en general cuenta con un núcleo pequeño y único. Luego la imagen e.1 en realidad es de la clase NILM y la e.2 de clase LSIL. Aquí notamos también cierta semejanza en las imágenes con núcleos mayores. En el caso de la imagen f.1 es en la realidad de la clase SCC y la f.2 corresponde a HSIL, y en ambas se pueden visualizar varios núcleos, que son características comunes a ambas clasificaciones.

Figura 29

Comparación entre resultados de la red y resultados reales

Nota. Elaboración propia.

Nótese que el análisis realizado anteriormente respecto a las imágenes presentes en la Figura 29 es muy superficial y solamente hacer referencia a características básicas presentes en cada imagen y que refieren al núcleo. De todas formas, considerando la semejanza entre las imágenes, podemos evidenciar la dificultad en la clasificación y la posibilidad de error. Ciertamente existen otras características observables en la totalidad de la célula que ciertamente lleven a una clasificación más precisa, pero que se pierden al realizar recortes de la imagen que solamente contienen el núcleo.

Tabla 13

Resultados en clasificación de 3 clases

Base	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	Time
CRIC	0.895	0.86	0.88	0.87	810
APCData	0.872	0.82	0.83	0.82	253

Los valores alcanzados en la clasificación de 3 clases, y que se muestran en la Tabla 13, evidencian una mejora importante respecto a la clasificación de 6 clases para los dos conjuntos, disminuyendo notoriamente la brecha de resultados entre ambos conjuntos, correspondiéndose con la agrupación de 5 clases atípicas en 2, salvando de cierta forma la dificultad que presentaba frente al conjunto APCData.

Esta situación se hace aún más evidente cuando comparamos los resultados para 2 clases (Tabla 14), donde el modelo en el conjunto APCData supera los valores alcanzados en el conjunto CRIC.

Tabla 14

Resultados en clasificación de 2 clases

Base	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	Time
CRIC	0.926	0.92	0.92	0.91	566
APCData	0.958	0.96	0.96	0.96	204

Figura 30*Gráficos de pérdida [loss]*

Nota. Elaboración propia.

Los gráficos de la Figura 30, representan la evolución de la pérdida [loss] de ambos conjuntos de imágenes para los experimentos realizados en 6, 3 y 2 clases. Los valores de pérdida para cada caso condicen con lo mencionado anteriormente cuando hablamos de mejores resultados en 6 clases para el conjunto CRIC, una diferencia moderada de resultados en 3 clases, y superioridad del conjunto APCData para el entrenamiento y validación con 2 clases. De todas formas, los elevados valores de pérdida en validación son un problema que requiere especial atención a efectos de mejorar aún más el rendimiento del modelo.

Si realizamos una comparación detenida entre las matrices de confusión correspondientes a todos los experimentos, las cuales encontramos en las Figuras 28 y 31, notamos que el modelo tiene mayor dificultad para clasificar correctamente clases atípicas en el conjunto APCData, pero a su vez presenta también mayor dificultad de clasificar células normales en el conjunto CRIC, lo que justifica los resultados alcanzados en la tarea de 2 clases.

Figura 31*Matrices de confusión 2 y 3 clases*

Nota. Elaboración propia.

Destacamos el hecho de que todos los resultados alcanzados nos proporcionan valores que están comprendidos dentro de los términos de sensibilidad presentes en el estado del arte para la observación humana, que se encuentra entre 50 y 90%, con excepción de la clasificación en 2 clases que supera la sensibilidad humana en ambos conjuntos de datos.

Es necesario mencionar también, que nuestros valores son inferiores en una comparativa con los resultados obtenidos en el trabajo de Diniz et al. (2021), pero debemos tener presente que sus experimentos se realizaron con parte del conjunto CRIC, y se desconoce el criterio aplicado para esta selección. Suponemos que trabajar con el conjunto completo ciertamente agrega dificultad a la tarea, lo que nos permite asignar un elevado nivel de confianza en la metodología adoptada para este trabajo.

Tabla 15*Resultados en clasificación para conjuntos de datos combinados*

Cantidad de clases	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	Time
6	0.833	0.71	0.72	0.71	1908
3	0.889	0.85	0.86	0.85	1159
2	0.929	0.92	0.93	0.92	811

Finalmente, presentamos los resultados del modelo aplicado al conjunto de datos que combina las imágenes de los conjuntos APCData y CRIC (Tabla 15). Así como sucediera en la detección de objetos, en esta etapa también podemos ver que los resultados se ubican en valores intermedios a los obtenidos para los conjuntos por separado, lo que comprueba nuestra hipótesis de que el modelo general presenta capacidad de adaptarse, mediante un correcto entrenamiento, a imágenes procedentes de diferentes técnicas para la toma del Papanicolau, adquiriendo capacidad de generalización y logrando realizar inferencias en imágenes de citología en base líquida y convencional.

6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

En este trabajo proponemos un nuevo modelo para la detección y posterior clasificación de células escamosas en imágenes microscópicas de un extendido de citología cervical, mediante el uso de redes convolucionales con arquitecturas de última generación, aplicando YOLO para la etapa de detección y EfficientNet para la clasificación.

Presentamos además, un nuevo conjunto de imágenes de citología cervical obtenido por la técnica de toma de Papanicolau en base líquida y organizado en las 6 categorías correspondientes del sistema Bethesda, el cual además será de público acceso para la comunidad científica y académica, lo que pensamos resultará beneficioso frente a la escases de conjuntos abiertos.

Evaluamos los resultados del modelo propuesto para la detección células escamosas y su clasificación en 6, 3 y 2 clases para el conjunto de imágenes presentado y otro del estado del arte, el cual fue desarrollado mediante la técnica de toma convencional. Se lograron resultados superiores en detección respecto a algunos trabajos del estado del arte, alcanzando métricas de mAP@0.5 y mAP@0.5:0.95 de 0.915 y 0.628 respectivamente, con una sensibilidad superior al

88%. En la clasificación, se lograron resultados comparables con otros trabajos, pero ante un problema que consideramos presenta mayor complejidad. Los valores de sensibilidad obtenidos se encuentran comprendidos dentro de la escala presente en la literatura para la sensibilidad de observación humana, superando dicha escala cuando realizamos una clasificación entre células normales y anormales.

Realizamos además experimentos mediante la combinación de ambos conjuntos de datos, y comprobamos que el modelo logra generalizar a efectos de poder inferir en imágenes obtenidas mediante ambas técnicas de la toma de Papanicolau.

De todas formas, encontramos ciertas dificultades que se relacionan con la limitada cantidad de datos disponibles, y pese a que se utilizaron varias estrategias de aumento de datos, no fue suficiente, llegando en ciertos casos a provocar cierto grado de sobreajuste de la red, lo que se intentó mitigar con la aplicación de técnicas de regularización.

Consideramos, que este trabajo presenta un aporte de relevancia para las investigaciones realizadas en el área, pero que existe la necesidad de seguir trabajando para obtener resultados aún mejores, pensando en la posibilidad de automatizar una primera etapa de screening, donde se separen casos normales y atípicos, y posteriormente realizar aportes significativos que colaboren con el médico en un diagnóstico confiable.

Proponemos como líneas futuras de trabajo, la posibilidad de desarrollar una herramienta de software para colaborar con el trabajo de los profesionales médicos del área en las tareas de tamizaje y diagnóstico, mediante la aplicación de este modelo, ya que consideramos que cuenta con la capacidad requerida esos efectos.

De todas formas, se hace necesario mejorar aún más los resultados, para lo cual proponemos diferentes estrategias.

Primeramente, sería importante trabajar también en la integración de nuevos datos que permitan un conjunto mayor para entrenar el modelo.

Por otra parte, podríamos considerar la aplicación de técnicas como el *class weighting* que consiste en asignar diferentes pesos a instancias de clases diferentes, donde pesos mayores se aplican a clases minoritarias durante el entrenamiento de la red, siendo otra opción para el manejo de conjuntos de datos, evitando así la incorporación de una carga de imágenes sintéticas que pueden conducir al sobreajuste de la red.

Considerando que ante la necesidad de adaptar nuestro modelo y conjunto de datos para establecer un punto de comparación con el estado del arte, en este trabajo atendemos a dos de las tres características esenciales para determinar la presencia de atipia mencionadas en la sección 3.1.2, que son diferenciación escamosa y cambios nucleares como hipercromasia o multinucleación, pero sería de suma importancia incorporar en trabajos futuros el uso de imágenes que contengan células etiquetadas de forma completa, donde se pueda además evidenciar la tercer característica que consiste en el aumento en la relación entre el área del núcleo y el citoplasma.

Finalmente, y en virtud de lo anteriormente expresado, se podría experimentar también con el uso de un modelo básico [*Foundation Model*] como el presente en el trabajo de Israel et al. (2023), que generaliza la segmentación de células mediante un método vanguardista, lo que permite también acelerar las tareas de etiquetado.

REFERENCIAS

- Alves, G. (8 de octubre de 2018) Entendendo Redes Convolucionais. Recuperado el 15 de diciembre de 2020 de <https://medium.com/neuronio-br/entendendo-redes-convolucionais-cnns-d10359f21184>
- American Cancer Society (2020). La prueba de Papanicolaou. Recuperado el 8 de diciembre de 2020 de <https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-cuello-uterino/deteccion-diagnostico-clasificacion-por-etapas/pruebas-de-deteccion/prueba-de-papanicolaou.html>
- Araújo, F. H. D. D. (2018). Convnets na caracterização, recuperação e ranqueamento de células.
- Arbyn, M., Bergeron, C., Klinkhamer, P., Martin-Hirsch, P., Siebers, A. G., & Bulten, J. (2008). Liquid compared with conventional cervical cytology: a systematic review and meta-analysis. *Obstetrics & Gynecology*, 111(1), 167-177.
- BAELDUNG (5 de mayo de 2023). Intersection Over Union for Object Detection. Recuperado el 16 de octubre de 2023 de <https://www.baeldung.com/cs/object-detection-intersection-vs-union>
- Berzal, F. (2019). Redes neuronales & deep learning: Volumen II. Independently published.
- Bobadilla, J. (2021). Machine learning y deep learning: usando Python, Scikit y Keras. Ediciones de la U.
- Bochkovskiy, A., Wang, C. Y., & Liao, H. Y. M. (2020). Yolov4: Optimal speed and accuracy of object detection. arXiv preprint arXiv:2004.10934.
- Bottaro S. et al. (2014). Guía de práctica clínica de tamizaje de cáncer de cuello de útero. Recuperado el 8 de diciembre de 2020 de <http://www.mysu.org.uy/wp-content/uploads/2015/07/2014-Gu%C3%ADa-Cl%C3%ADnica-Tamizaje-C%C3%A1ncer-de-Cuello-Uterino.pdf>

- Buemi, M. E., Gambini, M. J., Mejail, M., & Berllés, J. J. (2005). Aplicación de un filtro stack en imágenes con ruido speckle. In VII Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación.
- Castro, M. B. R. (2021). Tamizaje de cáncer cervicouterino en Chile: ¿Pap o VPH-test?. Una revisión de literatura. *Revista Confluencia*, 4(1), 98-103.
- Chanampe, H., Aciar, S., Vega, M. D. L., Molinari Sotomayor, J. L., Carrascosa, G., & Lorefice, A. (2019, June). Modelo de redes neuronales convolucionales profundas para la clasificación de lesiones en ecografías mamarias. In XXI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC 2019, Universidad Nacional de San Juan)..
- Cheng, R. (2020, January). A survey: Comparison between Convolutional Neural Network and YOLO in image identification. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1453, p. 012139).
- CHLCC (2023, Junio). Resumen Estadístico - CUELLO DE ÚTERO. Incidencia y Mortalidad periodo 2015-2019. Tendencia de la Mortalidad hasta 2020. Recuperado el 05 de julio de 2023 de <https://www.comisioncancer.org.uy/Ocultas/RESUMENES-ESTADISTICOS-para-loscanceres-mas-frecuentes--uc264>
- Cubuk, E. D., Zoph, B., Mane, D., Vasudevan, V., & Le, Q. V. (2018). Autoaugment: Learning augmentation policies from data. arXiv preprint arXiv:1805.09501.
- De la Fuente, O. (4 de junio de 2019), Google Colab: Python y Machine Learning en la nube. Recuperado el 17 de diciembre de 2020 de <https://www.adictosaltrabajo.com/2019/06/04/google-colab-python-y-machine-learning-en-la-nube/>
- Deng, L. (2014). A tutorial survey of architectures, algorithms, and applications for deep learning. *APSIPA transactions on Signal and Information Processing*, 3, e2.
- Diniz, N., D., T. Rezende, M., GC Bianchi, A., M. Carneiro, C., JS Luz, E., JP Moreira, G., ... & JF Souza, M. (2021). A deep learning ensemble method to assist cytopathologists in pap test image classification. *Journal of Imaging*, 7(7), 111.

- De Sanjosé, S., & Garcia, A. M. (2006). Virus del papiloma humano y cáncer: epidemiología y prevención. Madrid: 4a Monografía de la Sociedad Española de Epidemiología, 1-144.
- Ding, X., Zhang, X., Ma, N., Han, J., Ding, G., & Sun, J. (2021). Repvgg: Making vgg-style convnets great again. In Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition (pp. 13733-13742).
- Flórez Flórez, M. T. (2022). Aprendizaje por transferencia usando redes neuronales convolucionales para la clasificación de emociones en rostros.
- Fu, Y. (2020). Image classification via fine-tuning with Efficientnet. Keras Disponible em https://keras.io/examples/vision/image_classification_efficientnet_fine_tuning/ Acceso em, 11.
- Gevorgyan, Z. (2022). SIOU loss: More powerful learning for bounding box regression. arXiv preprint arXiv:2205.12740.
- Girshick, R. (2015). Fast r-cnn. In Proceedings of the IEEE international conference on computer vision (pp. 1440-1448).
- Girshick, R., Donahue, J., Darrell, T., & Malik, J. (2015). Region-based convolutional networks for accurate object detection and segmentation. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 38(1), 142-158.
- Gómez, J. (25 de setiembre de 2023). Métricas de Evaluación de Modelos en el Aprendizaje Automático. Recuperado el 12 de octubre de 2023 de <https://www.datasource.ai/es/data-science-articulos/metricas-de-evaluacion-de-modelos-en-el-aprendizaje-automatico>
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT press.
- Hayama, F. H., Motta, A. C., Silva, A. D. P. G., & Migliari, D. A. (2005). Preparaciones de base líquida vs. citología convencional: Adecuación de las muestras y coincidencia de diagnóstico en lesiones orales. Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal (Ed. impresa), 10(2), 115-122.

- He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 770-778).
- Huang, G., Liu, Z., Van Der Maaten, L., & Weinberger, K. Q. (2017). Densely connected convolutional networks. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 4700-4708).
- Huang, Y., Cheng, Y., Bapna, A., Firat, O., Chen, D., Chen, M., ... & Wu, Y. (2019). Gpipe: Efficient training of giant neural networks using pipeline parallelism. *Advances in neural information processing systems*, 32.
- Hui, J. (6 de marzo de 2018). mAP (mean Average Precision) for Object Detection. Recuperado el 16 de octubre de 2023 de <https://jonathan-hui.medium.com/map-mean-average-precision-for-object-detection-45c121a31173>
- Hussain, E., Mahanta, L. B., Borah, H., & Das, C. R. (2020). Liquid based-cytology Pap smear dataset for automated multi-class diagnosis of pre-cancerous and cervical cancer lesions. *Data in brief*, 30, 105589.
- Hussain, M. (2023). YOLO-v1 to YOLO-v8, the Rise of YOLO and Its Complementary Nature toward Digital Manufacturing and Industrial Defect Detection. *Machines*, 11(7), 677.
- Israel, U., Marks, M., Dilip, R., Li, Q., Schwartz, M. S., Pradhan, E., ... & Van Valen, D. A. (2023). A Foundation Model for Cell Segmentation. *bioRxiv*, 2023-11.
- Ivanov, M. (20 de octubre de 2020). The evolution of the YOLO neural networks family from v1 to v7. Recuperado el 30 de setiembre de 2023 de <https://medium.com/deelvin-machine-learning/the-evolution-of-the-yolo-neural-networks-family-from-v1-to-v7-96d0687b4dce>
- Ivanov, M. (18 de octubre de 2022). The evolution of the YOLO neural networks family from v1 to v7. Recuperado el 30 de setiembre de 2023 <https://medium.com/deelvin-machine-learning/the-evolution-of-the-yolo-neural-networks-family-from-v1-to-v7-96d0687b4dce>
- Jantzen, J., Norup, J., Dounias, G., & Bjerregaard, B. (2005). Pap-smear benchmark data for pattern classification. *Nature inspired smart information systems (NiSIS 2005)*, 1-9.

- Jiang, P., Li, X., Shen, H., Chen, Y., Wang, L., Chen, H., ... & Liu, J. (2023). A Survey on Deep Learning-based Cervical Cytology Screening: from Cell Identification to Whole Slide Image Analysis.
- Jocher, G., Chaurasia, A., & Qiu, J. (2023). YOLO by Ultralytics (Version 8.0.0) [Computer software]. Recuperado el 4 de octubre de 2023 de <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- Jocher, G., Stoken, A., Borovec, J., Changyu, L., Hogan, A., Diaconu, L., ... & Reñé Claramunt, E. (2020). ultralytics/yolov5: v3. 0. Zenodo.
- Khan, S., Rahmani, H., Shah, S. A. A., Bennamoun, M., Medioni, G., & Dickinson, S. (2018). A guide to convolutional neural networks for computer vision (Vol. 8, No. 1, pp. 1-207). San Rafael: Morgan & Claypool Publishers.
- Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). Imagenet classification with deep convolutional neural networks. *Advances in neural information processing systems*, 25.
- LeCun, Y., Boser, B., Denker, J., Henderson, D., Howard, R., Hubbard, W., & Jackel, L. (1989). Handwritten digit recognition with a back-propagation network. *Advances in neural information processing systems*, 2.
- LeCun, Y., Bottou, L., Bengio, Y., & Haffner, P. (1998). Gradient-based learning applied to document recognition. *Proceedings of the IEEE*, 86(11), 2278-2324.
- Lee, C. Y., Xie, S., Gallagher, P., Zhang, Z., & Tu, Z. (2015, February). Deeply-supervised nets. In *Artificial intelligence and statistics* (pp. 562-570). Pmlr.
- Li, C., Li, L., Jiang, H., Weng, K., Geng, Y., Li, L., ... & Wei, X. (2022). YOLOv6: A single-stage object detection framework for industrial applications. *arXiv preprint arXiv:2209.02976*.
- Li, G., Song, Z., & Fu, Q. (2018, October). A new method of image detection for small datasets under the framework of YOLO network. In *2018 IEEE 3rd Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference (IAEAC)* (pp. 1031-1035). IEEE.

- Li, X., Wang, W., Wu, L., Chen, S., Hu, X., Li, J., ... & Yang, J. (2020). Generalized focal loss: Learning qualified and distributed bounding boxes for dense object detection. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 21002-21012.
- Li, X., Xu, Z., Shen, X., Zhou, Y., Xiao, B., & Li, T. Q. (2021). Detection of cervical cancer cells in whole slide images using deformable and global context aware faster RCNN-FPN. *Current Oncology*, 28(5), 3585-3601.
- Liang, Y., Pan, C., Sun, W., Liu, Q., & Du, Y. (2021). Global context-aware cervical cell detection with soft scale anchor matching. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 204, 106061.
- Liu, C., Zoph, B., Neumann, M., Shlens, J., Hua, W., Li, L. J., ... & Murphy, K. (2018). Progressive neural architecture search. In *Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV)* (pp. 19-34).
- Liu, J., Fan, H., Wang, Q., Li, W., Tang, Y., Wang, D., ... & Chen, L. (2022). Local label point correction for edge detection of overlapping cervical cells. *Frontiers in Neuroinformatics*, 16, 895290.
- Liu, W., Li, C., Xu, N., Jiang, T., Rahaman, M. M., Sun, H., ... & Grzegorzec, M. (2022). CVM-Cervix: A hybrid cervical Pap-smear image classification framework using CNN, visual transformer and multilayer perceptron. *Pattern Recognition*, 130, 108829.
- López, R. F., & Fernández, J. M. F. (2008). *Las redes neuronales artificiales*. Netbiblo.
- Lu, Z., Carneiro, G., & Bradley, A. P. (2013, September). Automated nucleus and cytoplasm segmentation of overlapping cervical cells. In *International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention* (pp. 452-460). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Lu, Z., Carneiro, G., & Bradley, A. P. (2015). An improved joint optimization of multiple level set functions for the segmentation of overlapping cervical cells. *IEEE Transactions on Image Processing*, 24(4), 1261-1272.

- Lu, Z., Carneiro, G., Bradley, A. P., Ushizima, D., Nosrati, M. S., Bianchi, A. G., ... & Hamarneh, G. (2016). Evaluation of three algorithms for the segmentation of overlapping cervical cells. *IEEE journal of biomedical and health informatics*, 21(2), 441-450.
- Mas, J. A. G., Moncasi, P. S., Torres, J. A., Hörndler, C., & Marcilla, E. U. (2002). Evaluación de dispositivos automatizados para diagnóstico citológico en la prevención del cáncer de cérvix. *Revista Española de Patología*, 35(3), 301-14.
- Michelucci, U. (2019). *Advanced applied deep learning: convolutional neural networks and object detection*. Apress.
- Moratilla, J. J. (2018). Añadiendo valor con la inteligencia artificial a la imagen médica diagnóstica. *I+ S: Revista de la Sociedad Española de Informática y Salud*, (132), 16-22.
- Nambu, Y., Mariya, T., Shinkai, S., Umemoto, M., Asanuma, H., Sato, I., ... & Saito, T. (2022). A screening assistance system for cervical cytology of squamous cell atypia based on a two-step combined CNN algorithm with label smoothing. *Cancer Medicine*, 11(2), 520-529.
- Nayar, R., & Wilbur, D. C. (2017). The Bethesda system for reporting cervical cytology: a historical perspective. *Acta cytologica*, 61(4-5), 359-372.
- Nayar, R., & Wilbur, D (2017). El sistema Bethesda para informar la citología cervical. *Buenos Aires. Ediciones Journal*.
- Nosrati, M., & Hamarneh, G. (2014). A variational approach for overlapping cell segmentation. *ISBI overlapping cervical cytology image segmentation challenge*, 1-2.
- OMS (11 de noviembre de 2020). Papilomavirus humanos (PVH) y cáncer cervicouterino. Recuperado el 1 de diciembre de 2020 de [https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-\(hpv\)-and-cervical-cancer](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer)
- Palma Méndez, J. T., & Morales, R. M. (2008). *Inteligencia Artificial. Técnicas, métodos y aplicaciones*. Mc Graw.

- Pelea, C. L., & González, J. F. (2003). *Citología ginecológica de Papanicolaou a Bethesda*. Editorial Complutense.
- Pérez-Aguilar, D., Risco-Ramos, R., & Casaverde-Pacherrez, L. (2021). Transfer learning en la clasificación binaria de imágenes térmicas transfer learning for binary classification of thermal images. *Mach. Learn.*, 550(26), 4.
- Pérez, R. M., Arias, J. S., & Porras, A. M. (2019). Introducción al Aprendizaje Automático con YOLO. *Tecnología Vital*, 3(6).
- Phoulady, H. A., Goldgof, D., Hall, L. O., & Mouton, P. R. (2017). A framework for nucleus and overlapping cytoplasm segmentation in cervical cytology extended depth of field and volume images. *Computerized Medical Imaging and Graphics*, 59, 38-49.
- Phoulady, H. A., & Mouton, P. R. (2018). A new cervical cytology dataset for nucleus detection and image classification (Cervix93) and methods for cervical nucleus detection. *arXiv preprint arXiv:1811.09651*.
- Plissiti, M. E., Dimitrakopoulos, P., Sfikas, G., Nikou, C., Krikoni, O., & Charchanti, A. (2018, October). SIPAKMED: A new dataset for feature and image based classification of normal and pathological cervical cells in Pap smear images. In *2018 25th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)* (pp. 3144-3148). IEEE.
- Pulgar, F. J., Rivera, A. J., Charre, F., & del Jesus, M. J. (2018). Análisis del impacto de datos desbalanceados en el rendimiento predictivo de redes neuronales convolucionales. In *XVIII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial* (pp. 1213-1218).
- Rath, S. (11 de octubre de 2022). YOLOv6 Object Detection – Paper Explanation and Inference. <https://learnopencv.com/yolov6-object-detection/>
- Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 779-788).
- Redmon, J., & Farhadi, A. (2017). YOLO9000: better, faster, stronger. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 7263-7271).

- Redmon, J., & Farhadi, A. (2018). Yolov3: An incremental improvement. arXiv preprint arXiv:1804.02767.
- Ren, S., He, K., Girshick, R., & Sun, J. (2015). Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region proposal networks. *Advances in neural information processing systems*, 28.
- Rezatofighi, H., Tsoi, N., Gwak, J., Sadeghian, A., Reid, I., & Savarese, S. (2019). Generalized intersection over union: A metric and a loss for bounding box regression. In *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 658-666).
- Rezende, M. T., Silva, R., Bernardo, F. D. O., Tobias, A. H., Oliveira, P. H., Machado, T. M., ... & Bianchi, A. G. (2021). Cric searchable image database as a public platform for conventional pap smear cytology data. *Scientific data*, 8(1), 151.
- Rezende, M. T., Tobias, A. H. G., Silva, R., Oliveira, P., Sombra de Medeiros, F., Ushizima, D., ... Bianchi, A. G. C.. (2020). CRIC Cervix Cell Classification. doi: 10.6084/m9.figshare.c.4960286.v2
- Riana, D., Hadiani, S., Rahayu, S., Frieyadie, Hasan, M., Karimah, I. N., & Pratama, R. (2021, December). Repomedunm: A new dataset for feature extraction and training of deep learning network for classification of pap smear images. In *International Conference on Neural Information Processing* (pp. 317-325). Cham: Springer International Publishing.
- Ricci, P., Perucca, E., Koljanin, J., & Baeriswyl, E. (2004). Citología de base líquida: revisión de la historia y los estudios al respecto. *Revista chilena de obstetricia y ginecología*, 69(3), 256-262.
- Rodríguez, G., García, L., Beracochea, A., Alonso, R., Caserta, B., Pérez, N., ... & Hernández, M. L. (2019). Tamizaje del cáncer de cuello uterino con test de HVP. Primeros resultados en el sistema público de Uruguay. *Revista Médica del Uruguay*, 35(4), 267-280.
- Rodríguez, P. C., & de Amaya Bact, M. P. (2011). Comparación entre las técnicas de citología compartida: convencional vs. Base líquida. *Revista Repertorio de Medicina y Cirugía*, 20(4), 240-244.

Rouhiainen, L. (2018). *Inteligencia artificial*. Madrid: Alienta Editorial.

Sada Pezonaga, S. (2015). Tratamiento de imágenes con ruido sal y pimienta mediante reglas difusas y algoritmos genéticos.

Sanyal, P., Barui, S., Deb, P., & Sharma, H. C. (2019). Performance of a convolutional neural network in screening liquid based cervical cytology smears. *Journal of cytology*, 36(3), 146.

Saha, S. (2018). A comprehensive guide to convolutional neural networks—the ELI5 way. *Towards data science*, 15, 15.

Sica, A., Rafael, A., & Rodríguez, G. (2013). *Manual de procedimiento de los laboratorios de Citología y Ginecología*. Comisión Lucha contra el Cáncer.

Simonyan, K., & Zisserman, A. (2014). Very deep convolutional networks for large-scale image recognition. arXiv preprint arXiv:1409.1556.

Solawetz, J., & Francesco (11 de enero de 2023). What is YOLOv8? The Ultimate Guide. <https://blog.roboflow.com/whats-new-in-yolov8/#what-is-yolov8>

Szegedy, C., Liu, W., Jia, Y., Sermanet, P., Reed, S., Anguelov, D., ... & Rabinovich, A. (2015). Going deeper with convolutions. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 1-9).

Szegedy, C., Vanhoucke, V., Ioffe, S., Shlens, J., & Wojna, Z. (2016). Rethinking the inception architecture for computer vision. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 2818-2826).

Szegedy, C., Ioffe, S., Vanhoucke, V., & Alemi, A. (2017, February). Inception-v4, inception-resnet and the impact of residual connections on learning. In *Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence* (Vol. 31, No. 1).

Tan, M., & Le, Q. (2019, May). Efficientnet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks. In *International conference on machine learning* (pp. 6105-6114). PMLR.

- Tan, M., & Le, Q. (2021, July). Efficientnetv2: Smaller models and faster training. In International conference on machine learning (pp. 10096-10106). PMLR.
- Ushizima, D. M., Bianchi, A. G., & Carneiro, C. M. (2015). Segmentation of subcellular compartments combining superpixel representation with voronoi diagrams (No. LBNL-6892E). Lawrence Berkeley National Lab.(LBNL), Berkeley, CA (United States).
- Wang, C. Y., Bochkovskiy, A., & Liao, H. Y. M. (2022). YOLOv7: Trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp. 7464-7475).
- Wang, W., Tian, Y., Xu, Y., Zhang, X. X., Li, Y. S., Zhao, S. F., & Bai, Y. H. (2022). 3cDe-Net: a cervical cancer cell detection network based on an improved backbone network and multiscale feature fusion. *BMC Medical Imaging*, 22(1), 130.
- Wang, X., Xu, T., Zhang, J., Chen, S., & Zhang, Y. (2018). SO-YOLO based WBC detection with Fourier ptychographic microscopy. *IEEE Access*, 6, 51566-51576.
- Weights & biases. (s. f.). W&B. <https://wandb.ai/home>
- Zhang, H., & Deng, Q. (2019). Deep learning based fossil-fuel power plant monitoring in high resolution remote sensing images: A comparative study. *Remote Sensing*, 11(9), 1117.
- Zhang, J., Liu, Z., Du, B., He, J., Li, G., & Chen, D. (2019). Binary tree-like network with two-path fusion attention feature for cervical cell nucleus segmentation. *Computers in biology and medicine*, 108, 223-233.
- Zhang, X., Li, Z., Change Loy, C., & Lin, D. (2017). Polynet: A pursuit of structural diversity in very deep networks. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 718-726).

APENDICE A – ARQUITECTURAS DE CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES

En 1998 un equipo de investigadores desarrolló una de las primeras redes neuronales exitosas, la cual fue nombrada LeNet-5 (LeCun et al., 1998). La misma fue utilizada para la clasificación de caracteres escritos a mano. Está compuesta por tres capas convolucionales, las dos primeras seguidas por capas de submuestreo y la tercera seguida por dos capas completamente conectadas, tal como se muestra en la Figura 32. Consideremos que la operación de submuestreo solamente apunta a reducir la resolución espacial de la imagen disminuyendo el número de píxeles, a diferencia de la de *pooling* que busca resaltar características importantes de la imagen, y reducir sus dimensiones mediante una operación estadística de valor máximo o promedio.

Figura 32

Modelo LeNet-5

Nota. Adaptado de LeCun et al. (1998).

Para el entrenamiento de la red se utilizó el conjunto de datos MINST, siendo 60000 imágenes para entrenamiento y 10000 para prueba. Los resultados alcanzaron, luego de 20 iteraciones, una tasa de error de 0,95% para prueba y 0,35% para entrenamiento.

Luego, en 2012, se presenta la arquitectura AlexNet (Krizhevsky et al., 2012) que resulta vencedera en el desafío de reconocimiento visual de gran escala de Imagenet, ILSVRC por sus siglas en inglés. Fue entrenada para clasificar un conjunto de imágenes de alta resolución, las cuales fueron reducidas a una resolución fija de 256 X 256 acorde a las exigencias del sistema. Se emplearon aproximadamente 1.200.000 imágenes para entrenamiento, 50.000 para validación y 150.000 para pruebas.

En la Figura 33 podemos ver la arquitectura de la red, la cual se compone de 5 capas convolucionales, siendo que algunas de ellas son seguidas por capas de *maxpooling*, finalizando en tres capas totalmente conectadas. La capa de salida clasifica a la imagen de entrada en una de las 1000 clases del conjunto de datos mediante una función *Softmax*.

La diferencia fundamental entre esta red y sus antecesoras es su mayor profundidad, con 60 millones de parámetros ajustables, lo que hizo necesario dividir el entrenamiento en dos GPU's debido a las características de hardware de la época que no contaban con capacidad para contener toda la red. Para evitar el sobreajuste de la red a los datos de entrenamiento, se utilizaron las técnicas de aumento de datos mediante la aplicación de transformaciones a las imágenes, y también *dropout* que consiste en aplicar una probabilidad de que la salida de algunas neuronas de las capas ocultas no contribuya al paso hacia adelante, ni a la retropropagación. Los resultados obtenidos fueron una tasa de error de 37,5% en la primera predicción correcta, y de 17,0% considerando las primeras 5 predicciones.

Figura 33

Modelo AlexNet

Nota. Adaptado de Flórez, M. (2022).

En 2014 Simonyan y Zisserman presentan a la red VGGNet (Figura 34), que obtiene su nombre del Grupo de Geometría Visual de la universidad de Oxford a la que ambos pertenecen. Esta arquitectura aporta un aumento en la profundidad de la red, que va desde 11 hasta 19 capas en sus 6 configuraciones diferentes. La entrada de la red durante el entrenamiento es una imagen de tamaño fijo de 224 X 224 del conjunto de datos Imagenet. Se utilizan filtros pequeños de 3 x 3 en las convoluciones y en algunas de las configuraciones tenemos la presencia de filtros aún menores

de 1×1 , lo que permite una transformación lineal de los canales de entrada (Simonyan & Zisserman, 2014).

Las capas ocultas poseen la función de activación ReLU [*Rectified Linear Unit*], cuya función básicamente es mantener los valores positivos de entrada y modificar a valor cero los negativos, lo que permite incorporar no linealidad en el modelo y facilita el aprendizaje de la red. Cuenta además con 5 capas de *maxpooling* a continuación de capas convolucionales específicas, utilizando en este caso filtros de 2×2 . Finalmente está compuesta de 3 capas completamente conectadas, las dos primeras de 4096 canales y la última de 1000 canales, coincidiendo con la cantidad de clases de Imagenet. La cantidad de parámetros aumentó a 144 millones en su versión más profunda. Esta red alcanzó una tasa de error de 24,8% y 7,5% para la primera y las 5 primeras predicciones correctas respectivamente.

Figura 34

Modelo VGGNet

Nota. Adaptado de Pérez et al. (2021).

Si bien VGGNet presentó un avance importante en el área de las CNN, no obtuvo el primer puesto en la competencia ILSVRC2014, ya que en ese mismo año se presentó la red GoogLeNet (Szegedy et al., 2015), que alcanzó ese resultado con una tasa de error de 6,67% para las primeras 5 predicciones. El principal aporte de esta arquitectura fue el módulo *Inception* (Figura 35).

Figura 35

Módulo Inception de GoogLeNet

Nota. Adaptado de Szegedy et al. (2015).

Básicamente como no podemos saber de antemano cual será el resultado de filtros de diferentes dimensiones, ni cual será la mejor posición de una capa de *pooling* dentro de una red, el módulo *Inception* utiliza capas convolucionales en paralelo con filtros de diferentes tamaños y una capa de *pooling*. La salida del módulo realiza la concatenación de los resultados de las diferentes capas, siendo la capa siguiente de la red responsable por decidir que parte de su entrada utiliza (Berzal, 2019). El diseño modular propuesto, a diferencia del tradicional secuencial, admite implementar una red que tenga muchas capas en profundidad y en ancho, siendo que además la utilización de convoluciones de 1 X 1 permiten reducir las dimensiones de los datos, pudiendo entonces aumentar la profundidad y el ancho total de la red sin que esto signifique un problema de rendimiento (Szegedy et al., 2015). La composición final de la red contaba con un total de 27 capas en profundidad, incluyendo las de *pooling*, y debido a estar organizada en módulos *Inception*, se utilizaron alrededor de 100 capas independientes para su construcción.

Si bien se notaba que el aumento en profundidad de una red, generaba mejores resultados en su desempeño, también comenzó a generarse el problema del desvanecimiento del gradiente en el ajuste de pesos realizado durante la retropropagación, lo que dificultaba la convergencia de la red ocasionando pérdida de precisión que no se debe al sobreajuste a los datos. Así que, con la finalidad de corregir esta problemática, en el ILSVRC de 2015, investigadores de Microsoft presentan la ResNet que resultó vencedora. En su trabajo, He et al. (2016) primeramente realizan una verificación comparando el desempeño de dos redes sencillas de diferente profundidad, y

llegan al resultado de que tanto en entrenamiento como en prueba la red más profunda conduce a un mayor error como se muestra en la Figura 36.

Figura 36

Pruebas realizadas a una red simple de diferente profundidad

Nota. Adaptado de He et al. (2016).

Según He et al. (2016), una red más profunda no debería producir un mayor error de entrenamiento que su contraparte menos profunda, pero eso no estaba sucediendo. Por lo tanto, proponen la incorporación de un aprendizaje residual profundo. Acorde a la descripción de Khan et al. (2018), la característica más notable de la arquitectura de red residual son las conexiones de salto [*skip connections*] de identidad (Figura 37) en los bloques residuales, lo que permite entrenar fácilmente arquitecturas CNN profundas.

Figura 37

Construcción de un bloque de aprendizaje residual

Nota. Adaptado de He et al. (2016).

La clave de las ResNets es similar a la codificación diferencial en procesamiento digital de señales. Si resulta complejo aprender la relación entre la entrada x de una capa y su salida $H(x)$, tal vez sea más sencillo aprender su diferencia $H(x) - x$ (su residuo). Luego, sólo tenemos que añadir el residuo a la entrada x para obtener la salida $H(x)$. Si definimos el residuo como $F(x) = H(x) - x$, en lugar de tratar de aprender $H(x)$, construimos una red que intente aprender $F(x) + x$. (Berzal, 2019, p. 663)

Con esta metodología, He et al. (2016) lograron entrenar una red de 152 capas de profundidad, logrando una tasa de error de 3,57% en el conjunto de prueba de Imagenet, y siendo a su vez menor que la estimada para un ser humano que es del 5,1%.

Como una evolución casi natural de la arquitectura ResNet, encontramos el trabajo de Huang et al. (2017) quienes nos presentan a DenseNet (Figura 38). Básicamente, siguiendo el concepto de salto de identidad de las ResNet, aquí se propone conectar cada capa con todas las demás posteriores, con la diferencia de que en lugar de sumar la identidad a la salida de un bloque residual, cada capa obtiene entradas de todas las capas anteriores, las cuales se concatenan a su salida que a su vez es transmitida a todas las capas posteriores, siendo responsabilidad del clasificador final tomar la decisión en base a todos los mapas de características de la red.

Figura 38

Modelo DenseNet

Nota. Adaptado de Huang et al. (2017).

DenseNet permite además, lograr resultados semejantes a ResNet con cantidades de capas y parámetros muy inferiores, pasando de 1001 capas y 10,2 millones de parámetros en ResNet, a 100

capas y 0,8 millones de parámetros en DenseNet, así como también logra una reducción en la necesidad de recursos, al realizar una menor cantidad de operaciones de punto flotante por segundo [*FLOPs*], ver Figura 39.

Figura 39

Gráficos de comparación entre DenseNet y ResNet

Nota. Adaptado de Huang et al. (2017).

De todas formas, hasta el momento pudimos observar que existe gran relación entre las dimensiones de la red y los resultados obtenidos, ya que generalmente una red más amplia presenta mejores resultados, pero entendemos también que existen limitaciones de recursos de hardware que dificultan el aumento en el tamaño de las redes. Asimismo, las arquitecturas presentadas básicamente utilizan dos formas de aumentar las mismas, en profundidad y en ancho.

Llegamos entonces al trabajo de Tan y Le (2019) que presentan una propuesta que busca equilibrar el escalado de la profundidad, ancho y resolución de entrada de la red a efectos de lograr una precisión óptima. Los beneficios de redes más profundas o anchas ya pudimos ver en los trabajos anteriormente mencionados, y ahora sumamos el escalado de la resolución, ya que según Tan y Le (2019), con imágenes de entrada de mayor resolución, las CNN pueden potencialmente capturar patrones más detallados, aunque se pierde precisión en resoluciones muy altas, por lo que es necesario un equilibrio de todas las dimensiones para lograr mayor precisión. Ellos proponen el equilibrio entre estos tres factores, escalándolos a una razón constante. En tal sentido presentan la familia de modelos llamada EfficientNet, que van desde el EfficientNet-B0 al EfficientNet-B7.

En la Tabla 16 podemos ver una comparativa de rendimiento de los diferentes modelos y otros del estado del arte para el conjunto de datos Imagenet, considerando además el tamaño de la red en cantidad de parámetros. Los modelos propuestos por Tan y Le demuestran su superioridad no solo en precisión de la red, sino que también en necesidad de recursos al realizar una cantidad inferior de operaciones de punto flotante por segundo respecto a las demás CNN (Figura 40).

Tabla 16

Resultados de EfficientNet y otros en ImageNet

Modelo	Accuracy (%)	Parámetros (millones)
EfficientNet-B0 (Tan & Le, 2019)	76,3	5,3
ResNet-50 (He et al., 2016)	76,0	26
EfficientNet-B1 (Tan & Le, 2019)	78,8	7,8
Inception-V3 (Szegedy et al., 2016)	78,8	24
EfficientNet-B2 (Tan & Le, 2019)	79,8	9,2
Inception-V4 (Szegedy et al., 2017)	80,0	48
EfficientNet-B3 (Tan & Le, 2019)	81,1	12
PolyNet (Zhang et al., 2017)	81,3	92
EfficientNet-B4 (Tan & Le, 2019)	82,6	19
PNASNet (Liu et al., 2018)	82,9	86
EfficientNet-B5 (Tan & Le, 2019)	83,3	30
AmoebaNet-C (Cubuk et al., 2019)	83,5	155
EfficientNet-B6 (Tan & Le, 2019)	84,0	43
EfficientNet-B7 (Tan & Le, 2019)	84,4	66
GPipe (Huang et al., 2018)	84,3	557

Nota. Adaptado de Tan & Le (2019).

Figura 40

Resultados de EfficientNet en ImageNet

Nota. Adaptado de Tan & Le (2019).

Con el aumento en los conjuntos de datos de entrenamiento y las dimensiones de las redes, otro factor además de la precisión ha tomado notoria importancia, y el mismo hace referencia a la eficiencia en la capacitación, ya que en muchos casos son necesarias semanas de procesamiento para el entrenamiento de un modelo.

En virtud de ello, Tan y Le (2021) presentan una nueva familia de su arquitectura de red denominada EfficientNetV2. Básicamente proponen modelos de red que logran mayor velocidad de entrenamiento con una mejor eficiencia de parámetros. Para ello primeramente proponen un marco automatizado para búsqueda de arquitecturas de red con capacidad de capacitación y escalamiento de modelos, a fin de que pueda optimizar conjuntamente la precisión, eficiencia de parámetros y eficiencia de entrenamiento en aceleradores modernos (Tan & Le, 2021), utilizando como base a EfficientNet. Luego aplican un proceso de aprendizaje progresivo, modificando las dimensiones de las imágenes desde imágenes más pequeñas aumentando de forma gradual durante las diferentes épocas del entrenamiento. Finalmente, aplican un proceso de regularización adaptativa, ajustando la misma a los cambios en el tamaño de las imágenes. La regularización refiere a las técnicas utilizadas con la finalidad de reducir el sobreajuste de la red, y para este caso

los autores utilizan dropout, aumento de datos por imagen y aumento cruzado de imágenes [Mixup]. Como resultado logran una red hasta 11 veces más rápida y 6,8 veces más pequeña que otros trabajos del estado del arte.

APENDICE B – MODELOS DE DETECCIÓN DE OBJETOS BASADOS EN REGIONES

Girshick et al. (2015) desarrollaron las R-CNN o Redes Convolucionales basadas en Regiones [*Region-based Convolutional Neural Networks*] que esencialmente consiste en un método que genera regiones para los objetos presentes en la imagen de entrada. Para ello utilizan la aplicación de redes convolucionales de alta capacidad para detectar y segmentar objetos en regiones propuestas, y entrenan dichas redes previamente con gran cantidad de datos que se aplican a tareas de clasificación, y luego la ajustan para que se adapten a los escasos datos disponibles para tareas de detección de objetos. Según los autores su sistema de detección de objetos consiste en tres módulos (Figura 41), donde el primero genera un conjunto de propuestas de región para posibles objetos independientes de sus categorías en la imagen. El segundo módulo consiste en una CNN que extrae un vector de características de longitud fija para cada región. El tercer módulo corresponde a una máquina de soporte de vectores lineales que se encarga de la tarea de clasificación reemplazando al clasificador *softmax*.

Figura 41

Modelo de R-CNN

Nota. Adaptado de Girshick et al. (2015).

En la etapa de prueba, se extraen aproximadamente 2000 propuestas de región mediante una búsqueda selectiva, lo que luego, y de forma muy simplificada, podríamos decir que convierte el proceso en una tarea de clasificación de 2000 imágenes, volviéndolo bastante lento. Para reducir las regiones propuestas, se eliminan aquellas que tienen una superposición manteniendo la que tiene puntuación más alta. Girshick (2015) comenta que, además la etapa de entrenamiento es bastante lenta, ya que el proceso duró 2,5 días utilizando las GPU's disponibles en aquel momento, para el conjunto de imágenes PASCAL VOC07.

Posteriormente, y considerando no solo la necesidad de acelerar el proceso, sino que también el costo computacional que el modelo R-CNN requiere, Girshick (2015) presenta la *Fast R-CNN*¹⁴ (Figura 42) como una propuesta mejorada de la R-CNN. Respecto a la arquitectura de Fast R-CNN, Girshick (2015) explica que la red toma como entrada una imagen completa y un conjunto de propuestas de objetos, los cuales se adquieren mediante un algoritmo de búsqueda selectiva semejante al utilizado en R-CNN. Primeramente, se procesa la imagen mediante varias capas convolucionales y de *maxpooling* para producir un mapa de características. Inmediatamente, para cada propuesta de objeto, se extrae un vector de características de longitud fija del mapa de características utilizando también *maxpooling*, mediante una capa de agrupación de regiones de interés RoI [*Region of Interest*]. Posteriormente, cada vector de características se convierte en la entrada de una red completamente conectada, la cual se ramifica en dos capas de salida, una que brinda clasificación *softmax* sobre las clases de objetos y una clase general de fondo, y la otra genera 4 valores que definen la posición de cuadro delimitador [*bounding box*] del objeto en la imagen general.

Figura 42

Modelo de Fast R-CNN

Nota. Adaptado de Girshick, R. (2015).

Este cambio en el algoritmo “supone un ahorro computacional (sólo se recurre a la red convolutiva una vez, para analizar toda la imagen de golpe), aunque el proceso de inferencia sigue siendo costoso computacionalmente (hay que ir probando con todas las regiones propuestas)” (Berzal, 2019, p.671). En sus resultados Girshick (2015) logra entrenar una red VGG16 9 veces

¹⁴ Red neuronal convolucional rápida basada en regiones.

más rápido que R-CNN y 213 veces más rápida en prueba, alcanzando un mAP¹⁵ [*Mean Average Precision*] superior en PASCAL VOC 2012. De todas formas, el uso de la búsqueda selectiva para generar el conjunto de propuestas de objetos sigue siendo un problema.

El uso de la búsqueda selectiva continuaba enlenteciendo el proceso de detección de objetos y, por lo tanto, Ren et al. (2015) desarrollan Faster R-CNN siendo la tercera generación de R-CNN, en la cual sustituyen el algoritmo de búsqueda selectiva que genera propuestas de regiones por una RPN [Region Proposal Networks] o Red de Proposición de Regiones. Esta red recibe el mapa de características generado por la CNN y es capaz de generar propuestas de regiones que luego se usan en el resto de la red como en Fast R-CNN (*RoI pooling*, capas completamente conectadas, clasificación y regresión), ver Figura 43.

Figura 43

Modelo de Faster R-CNN

Nota. Adaptado de Zhang & Deng (2019).

Según Ren et al. (2015), la RPN al compartir características convolucionales con la red de detección descendente, permite que un sistema unificado de detección de objetos basado en aprendizaje profundo se ejecute a velocidades entre 5 y 17 fotogramas por segundo (fps), logrando además una precisión de detección de objetos de última generación de 70,4 mAP en PASCAL VOC 2012.

¹⁵ Métrica que se analiza en la sección 3.1.5.8 de este documento

APENDICE C – YOLO

“YOLO es una sola red convolucional que predice simultáneamente múltiples cuadros delimitadores y probabilidades de clase para esos cuadros. Usa características de toda la imagen para predecir cada cuadro delimitador” (Pérez et al., 2019), ver la Figura 44. Es extremadamente rápida, ve la imagen completa durante el entrenamiento y prueba a diferencia de los métodos que utilizan ventanas deslizantes y es altamente generalizable, lo que produce mejores resultados de detección frente a entradas inesperadas (Redmon et al. 2016). En su trabajo, Cheng (2020) realiza una comparación entre la familia de las RNC, con la R-CNN, la Fast R-CNN, Faster R-CNN y Mask R-CNN comparando con la familia de YOLO con sus versiones v1, v2 y v3. Entre las ventajas que menciona de YOLO, nos dice “...que puede identificar mejor el fondo con una comprensión completa del mismo¹⁶”, mostrando menos falsos positivos en el área de fondo, así como también posee mejor velocidad y precisión, aun tratándose de detección de objetos pequeños. Wang et al. (2018), utilizan una adaptación de YOLO para detectar glóbulos blancos en imágenes de alta resolución en color. Lograron obtener una tasa de precisión de 100% en la detección de los glóbulos, concluyendo que YOLO muestra gran precisión en la detección de objetos incluso si son de tamaño reducido en la imagen, así como también una rápida velocidad.

Figura 44

Modelo del algoritmo YOLO

Nota. Adaptado de Redmon et al. (2016).

¹⁶ “it can better identify the background with a comprehensive understanding of the background⁴” (Cheng, R., 2020)

El sistema divide la imagen de entrada en una cuadrícula de dimensiones $S \times S$. Si el centro de un objeto cae dentro de una celda de la cuadrícula, esa celda es responsable por detectar ese objeto. Cada celda predice cuadros delimitadores y una puntuación de confianza para esos cuadros, la cual dice que posibilidad existe de que ese cuadro contenga un objeto y a su vez que tan preciso es. (Redmon et al. 2016). “Una vez que, para cada celda, obtenemos una o varias regiones bien delimitadas, eliminamos aquéllas en las que sea poco probable que exista un objeto (cuando la predicción indica una probabilidad baja para todas las clases de nuestro interés)” (Berzal, 2019, p.672). Cada cuadro tiene 5 predicciones, (x, y) representan el punto central del cuadro con relación a los límites de la celda de la cuadrícula, (h, w) son el ancho y altura con relación a toda la imagen y la quinta es la confianza que representa el resultado de la relación de IOU [*Intersection over Union*] entre el cuadro predicho y cualquier cuadro de la verdad fundamental que haya sido previamente etiquetado. La métrica de IOU se analiza en la sección 3.1.5.7 de este documento. La arquitectura de YOLO está inspirada en el modelo de GoogleLeNet para clasificación de imágenes, y en este caso cuento con 24 capas convolucionales seguidas de 2 capas completamente conectadas (Figura 45).

Figura 45

Arquitectura YOLO

Nota. Adaptado de Redmon et al. (2016).

YOLO procesa imágenes en tiempo real a 45 fps, y en una versión más reducida de la red denominada *Fast YOLO* lo hace a 155 fps, logrando además mayor mAP que otros detectores en

tiempo real (Redmon et al. 2016). La red fue preentrenada para la tarea de clasificación con el conjunto Imagenet a una resolución de 224 x 224, y luego pasaron a 448 x 448 para la detección. De todas formas, como cada celda de la cuadrícula predice solamente dos cuadros delimitadores y una clase, esto impone una limitación cuando se tratan de objetos pequeños y que aparecen en grupos.

La arquitectura YOLO se ha vuelto muy popular cuando nos referimos a tareas de detección de objetos en imágenes, y se han implementado con el tiempo varias mejoras a la versión original, generado una serie de modelos que implementan mejoras respecto a sus predecesores, y los cuales analizaremos a continuación.

C.1 EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA YOLO

Considerando que YOLO presenta una cantidad significativa de errores de localización en comparación con otras Fast R-CNN, y que además tiene un resultado de *recall* bajo comparado con los métodos basados en propuestas de regiones, Redmond y Farhadi (2017) presentan un nuevo sistema de detección de objetos denominado YOLO9000 o YOLO V2, en el cual proponen varias mejoras al método de detección YOLO. Los autores explican que, si bien generalmente una mejora en el rendimiento está asociada a redes más grandes, ellos buscan lograr un detector más preciso y que siga siendo rápido. Para ello Redmond y Farhadi (2017) primeramente agregan normalización por lotes en todas las capas convolucionales logrando así una mejora de 2% en mAP. La normalización por lotes les permite eliminar la necesidad de otras formas de regularización. Luego se ajusta la red de clasificación para una resolución de 448 x 448 a efectos de que pueda ajustarse mejor a imágenes de mayor resolución. Se eliminan las capas completamente conectadas, pasando a utilizar cuadros de anclaje que se ajustan a las características de formato de los objetos para predecir cuadros delimitadores. Se elimina una capa de *pooling* para que la salida de las capas convolucionales tenga mayor resolución y luego se reduce la resolución para que la red opere con imágenes de 416 x 416, y como las capas convolucionales reducen la imagen en un factor de 32, contaríamos con una cuadrícula de 13 x 13, con una celda central, lo que condice con la generalidad de contar con objetos grandes en el centro de la imagen y facilitando así la tarea de predicción. Se utiliza la agrupación *k-means* para automatizar la elección del tamaño de los cuadros delimitadores. Se predicen las coordenadas de ubicación del centro del cuadro con relación a la celda de la

cuadrícula, y se predicen 5 cuadros para cada celda. Como el modelo solamente utiliza capas convolucionales, se modifica aleatoriamente la resolución de entrada cada 10 lotes, con la finalidad de que la red se ajuste y pueda predecir detecciones a diferentes resoluciones. Sustituyen VGG-16 que fue utilizada en la primera versión de YOLO por una red propia denominada DarkNet-19, la cual tiene 19 capas convolucionales y 5 capas de *maxpooling*, y reduce la necesidad de cálculos a 5,58 mil millones de flops en comparación con 30,69 mil millones de VGG-16. Finalmente, se propone un mecanismo para la capacitación conjunta sobre datos tanto de clasificación como también de detección, mezclando imágenes de conjuntos de datos de ambos tipos. Aquí se produce un inconveniente de que para conjuntos de datos de detección las etiquetas son más genéricas que en los conjuntos de clasificación, y al fusionar ambos, puede que encontremos clases que no son mutuamente excluyentes, lo que en este caso se soluciona extrayendo las etiquetas de Imagenet de WordNet¹⁷ y generando un sistema de clasificación que selecciona la clase correcta mediante el camino más corto de un grafo dirigido, lo que permitió que YOLO V2 pueda predecir detecciones para más de 9000 categorías de objetos diferentes.

En la versión YOLO V3, Redmon y Farhadi (2018) implementan una serie de pequeños cambios en el diseño a efectos de mejorarlo. En la predicción de clases no se utiliza una función softmax, sino que se usa una función de pérdida de entropía cruzada binaria [*binary cross-entropy loss*] ya que favorece cuando el enfoque es a etiquetas múltiples. Utilizan una nueva arquitectura de red llamada Darknet-53, la cual es un híbrido entre Darknet-19 y una red residual con conexiones de atajo llegando a un total de 53 capas convolucionales. La nueva red es más precisa que Darknet-19 y más eficiente que modelos ResNet como lo podemos ver en la Tabla 17, donde notamos los porcentajes de precisión Top-1¹⁸ y Top-5¹⁹, operaciones de punto flotante en billones y cantidad de fps.

Debido a los problemas de detección en tiempo real sumado al requerimiento de gran capacidad de GPU para entrenamiento, Bochkovski et al. (2020) sin la participación de Redmon, proponen una nueva versión del modelo denominado YOLO V4, con una CNN que puede entrenarse y realizar detecciones en tiempo real en una GPU convencional.

¹⁷ Base de datos léxica del idioma inglés, estructurada de forma jerárquica con formato de árbol.

¹⁸ Precisión de la red en la clasificación correcta en la primera opción.

¹⁹ Precisión de la red en la clasificación correcta en las 5 primeras opciones.

Tabla 17*Comparación de YOLO V3 y otros modelos*

Modelo	Top-1	Top-5	BFlops/s	fps
DarkNet-19	74.1	91.8	1246	171
ResNet-101	77.1	93.7	1039	53
ResNet-152	77.6	93.8	1090	37
DarkNet-53	77.2	93.8	1457	78

Nota. Adaptado de Redmon & Farhadi (2018).

En YOLOv4 no se utiliza *Batch Normalization* entre varios GPU lo que permite que se puedan reproducir los resultados en un procesador gráfico convencional. Emplean como columna vertebral para el detector la red CSPDarknet53 y le agregan un bloque de agrupación de pirámide espacial SPP [*Spatial Pyramid Pooling*] que permite procesar diferentes escalas y tamaños de objetos, aumentando significativamente el campo receptivo sin reducir la velocidad. Otras mejoras que no modifican la velocidad, pero mejora en rendimiento son la implementación de un método de mosaico para el aumento de datos, que consiste en combinar 4 imágenes de entrenamiento para presentar a la red 4 contextos diferentes (Figura 46).

Figura 46*Método mosaico de aumento de datos*

Nota. Adaptado de Bochkovskiy et al. (2020).

Por otra parte, aplican un método que traducido al español sería método de Auto Adversidad en Entrenamiento SAT [*Self-Adversarial Training*], el cual consiste en dos etapas, en la primera se altera la imagen original simulando que no hay objeto deseado en la misma sin modificar los pesos de la red, y en la segunda se entrena de manera habitual con la imagen original. También se modifican los módulos de Atención Espacial SAM [*Spatial Attention Module*] de atención espacial para atención puntual, y el módulo de Agregación de Caminos PAN [*Path Aggregation Network*] para que en lugar de hacer adición, realice concatenación de información.

YOLO V4 se ejecuta dos veces más rápido que otros detectores con un rendimiento comparable, y mejora los resultados de Precisión Media AP [*Average Precision*] y fps de YOLO V3 en 10 % y 12 % respectivamente para el conjunto de datos MS COCO (Figura 47).

Figura 47

Comparación del detector YOLO V4 y otros

Nota. Adaptado de Bochkovskiy et al. (2020).

La versión de YOLO V5 es de autoría de Jocher (2020). Según Ivanov (18 de octubre de 2020) como el autor de esta versión no participó en el desarrollo de versiones anteriores, sino solo en su implementación, si bien el nombre se utiliza, desde un punto de vista ético la legalidad del uso de este sería algo dudosa, aunque hasta el momento se ha asentado. La arquitectura de YOLO

El modelo YOLO V5 además introduce una familia de variantes que se diferencian básicamente por la cantidad de capas y parámetros, generando resultados tales como los que podemos ver en la Tabla 18. Este concepto luego se extiende a las siguientes versiones de la arquitectura, donde generalmente redes más profundas producen mejores resultados en precisión, pero a un mayor coste computacional y de tiempo.

Tabla 18

Familia de YOLO V5

Modelo	mAP 0.5	Parámetros	BFlops
YOLO-V5n	45,7	1,9M	4,5
YOLO-V5s	55,8	7,5M	13,2
YOLO-V5m	62,4	21,8M	39,4
YOLO-V5l	65,4	47,8M	88,1
YOLO-V5x	66,9	86,7M	205,7

Nota. Adaptado de Hussain, M. (2023).

Li et al. (2022) lanzan YOLO-V6, con un enfoque de aplicación fuertemente industrial. Teniendo en cuenta los diversos requisitos de velocidad y precisión en el entorno real, se examinaron exhaustivamente los avances actualizados en detección de objetos, ya sea de la industria o de la academia. Específicamente, asimilaron en gran medida ideas del diseño de redes recientes, estrategias de capacitación, técnicas de prueba y métodos de cuantificación y optimización (Li et al., 2022). Se propone una arquitectura de red común a otras versiones de YOLO, con columna vertebral, cuello y cabezal, pero con algunos cambios que buscan una mayor eficiencia (Figura 49). En la columna vertebral utilizaron la red EfficientRep que presenta mejores resultados según el estado del arte y en el cuello se realizan mejoras con módulos RepBlocks o CSPStackRep Blocks para configurar una Rep-PAN. Estas modificaciones permiten un comportamiento diferente en tiempo de entrenamiento e inferencia, tal como se muestra en el trabajo de Ding et al. (2021), lo que genera gran impacto en la efectividad y eficiencia del modelo de detección según Li et al. (2022). En el cabezal se utiliza una estrategia de desacople como sucedía en algunos modelos anteriores, donde se divide la tarea de clasificación y regresión o localización en una red más pequeña para cada caso, en lugar de utilizar una red mayor para ambas

cosas, lo que mejora el rendimiento. Además, se reducen de 3 para 1 capa convolucional en cada red pequeña destinada a tareas de clasificación y regresión.

Figura 49

Arquitectura de YOLO V6

Nota. Adaptado de Rath, S. (2022).

YOLO V6 no utiliza cuadros de anclaje, sino que se basa en puntos de anclaje, y al momento de la regresión, se realiza una predicción de la distancia desde el punto de anclaje hasta los lados del cuadro delimitador, lo que mejora en 51 % su velocidad con relación a enfoques con cuadros de anclajes (Li et al., 2022). Tanto en la clasificación como en la regresión se utilizan diferentes funciones de pérdidas. En clasificación se utiliza la función de Pérdida Focal Variable VFL [*VariFocal Loss*] en lugar de la *cross-entropy loss* a efectos de equilibrar las clases mediante la asignación diferenciada de pesos para ejemplos con bajo índice de confianza en el entrenamiento. Para la regresión se utilizan en algunos modelos la Pérdida Focal de Distribución DFL [*Distribution Focal Loss*] del trabajo de Li et al. (2020) que mejora la precisión de localización de cajas cuando los límites son borrosos, y en otros modelos utiliza enfoques basados en la métrica de IoU como SIOU de Gevorgyan (2022) o GIoU de Rezatofghi et al. (2019). En la Tabla 19 podemos ver los resultados de diferentes modelos de la familia YOLO V6 en función de la métrica mAP 0.5:0.95, la cual es más exigente que la utilizada en Tabla 18 para YOLO V5.

Tabla 19*Familia de YOLO V6*

Modelo	mAP 0.5:0.95	Parámetros	FPS Tesla T4
YOLO-V6-N	35.9	4.3M	802
YOLO-V6-T	40.3	15M	449
YOLO-V6-S	43.5	17.2M	495
YOLO-V6-M	49.7	34.3M	233
YOLO-V6-L	51.7	58.5M	149

Nota. Adaptado de Hussain, M. (2023).

Solamente un mes después de la publicación de YOLO V6, surge YOLO V7 desarrollada por Wang et al. (2022). En esta versión, los autores hacen referencia a mejoras tanto en velocidad como también en precisión respecto a otros detectores de objetos en tiempo real conocidos. Para ello proponen una serie de optimizaciones que se desarrollarán a continuación. Respecto a la arquitectura, se pasa a utilizar la red E-ELAN como columna vertebral. El diseño de esta red se basa en algunos factores que afectan su rendimiento tanto en velocidad como en precisión como ser, la longitud de la ruta del gradiente, costo de acceso a la memoria, cantidades de cálculos y relación de canales de entrada/salida (Wang et al., 2022). Luego presentan un método de escalado del modelo mediante el ajuste de algunos atributos, a efectos de atender necesidades diferentes de velocidades de inferencia o precisión. Modelos escalados para redes CNN y sus aplicaciones ya fueron analizados en la estructura de EfficientNet. Según Wang et al. (2022), el método de escalado compuesto para un modelo basado en concatenación que se propone, mantiene las propiedades del diseño inicial y una estructura óptima. Finalmente se utiliza una técnica de supervisión profunda que es generalmente aplicada al entrenamiento de redes profundas (Lee et al., 2015), la cual consiste en agregar cabezales adicionales en las capas intermedias de la red para auxiliar en el proceso de entrenamiento. A continuación (Tabla 20), podemos evaluar los resultados de los diferentes modelos de YOLO V7, en base a la métrica de mAP 0.5 menos exigente.

Tabla 20*Familia de YOLO V7*

Modelo	Resolución	mAP 0.5	Parámetros	BFlops
YOLO-v7	640	69.7	36.9M	104.7
YOLO-v7-X	640	71.1	71.3M	189.9
YOLO-v7-E	1280	73.5	97.2M	515.2
YOLO-v7-D	1280	73.8	154.7M	806.8

Nota. Adaptado de Hussain, M. (2023).

Finalmente, en enero de 2023 nos llega la versión más reciente (al momento de escribir este trabajo) de este modelo denominada YOLOv8 (Jocher et al., 2023). En YOLOv8 tenemos una detección libre de cuadros de anclaje, y se predice directamente el centro del objeto. Esto acelera el proceso de Supresión no Máxima NMS [*Non-Maximum Suppression*] que examina las detecciones candidatas luego de la inferencia (Solawetz & Francesco, 11 de enero de 2023). Se realiza el aumento de datos en Mosaico durante el entrenamiento, pero se detiene el mismo durante las últimas épocas a efectos de no degradar el rendimiento. Se lograron mejoras en el rendimiento del modelo respecto a sus antecesores, las cuales podemos observar en la Figura 50.

Figura 50*Comparación de YOLO V8 y otros*

Nota. Adaptado de Jocher et al. (2023).